

『大慧普覚禪師宗門武庫』 訳注稿 (3)

小川 隆

張 超 (Garance Chao ZHANG)

ディディエ・ダヴァン (Didier DAVIN)

はじめに

2021 年度より発表を始めた『大慧普覚禪師宗門武庫』訳注稿の第 3 回である。凡例は訳注稿 (1) に従う(『駒澤大學禪研究所年報』第 33 号、2021 年)。今回掲載するのは、次の 5 段分である。

- 【11】 薛大頭と真浄克文 三人ともに行けば……
- 【12】 雲頂山徳敷と楽営将 細こう粉にしまれ
- 【13】 円通法秀と慶蔵主 告げ口の報い
- 【14】 円通法秀と法遜・宝琳 悪いのは、わたしです!
- 【15】 真浄克文 舍利、大なること救まめの如し

【11】 薛大頭と真浄克文 三人ともに行けば……

かの真浄克文しんじょうこくぶん禪師がまだ一介あんぎやそうの行脚僧だった頃、他の二人の僧とともに谷隠山こくいんざんを訪れた。住持せつだいどうの薛大頭禪師が、彼らに問う。

「三人ともに行かば、うちに必ず一人の智者ありと申す。しからは、一人の智者とは如何いかなる者ぞ？」

二僧は何も言えなかった。いっぽう真浄は、すかさず下手したてに立って薛大頭を一喝した。すると薛大頭は拳こぶしをふりあげ、殴りかかるかっこうをした。

真浄、「いや、これ以上の点検はご無用にございます」

だが、薛大頭はさらに拄杖しゆじょうで地を払い、三人を追い出してしまった。

彼は石門じしやうの慈照禪師に嗣ついでいだ人だったのである。

真浄和尚遊方時、與二僧偕行到谷隱^①。薛大頭問云：「三人同行，必有一智。如何是一智？」^②二僧無語。浄立下肩，應聲便喝^③。薛豎拳作相撲勢^④。浄云：「不勞再勸」^⑤。薛拽拄杖趁出^⑥。薛見石門慈照禪師^⑦。(『五山版中国禅籍叢刊』第 5 卷一綱要・清規、頁

77 下 / 『宗門武庫輯釋』 頁 386 下)

真^{しんじょう}浄^{じょう}和^わ尚^{しょう}、遊^{ゆう}方^{ほう}の時^{とき}、二^に僧^{そう}と偕^いに行^いき^きて谷^{こく}隱^{いん}に到^{いた}る。薛^{せつ}大^{だい}頭^{とう}問^{もん}う
て云^いく、「三^{さん}人^{にん}同^{どう}に行^いけ^けば、必^いず一^{いつ}智^ち有^あり、と。如^い何^かなるか是^これ一^{いつ}智^ち？」
二^に僧^{そう}無^む語^ご。浄^{じょう}、下^{しも}肩^{かた}に立^たち、声^{こゑ}に応^おじ^て便^{べん}ち喝^{かく}す。薛^{せつ}、拳^{こぶし}を豎^たてて相^あ
い撲^むる勢^{せま}を作^なす。浄^{じょう}云^いく、「再^{さら}に勘^{かん}ぶ^るを勞^{らう}さ^ず」。薛^{せつ}、拄^{しゆ}杖^{じやう}を拽^ひき
て趣^おい^だ出^です。薛^{せつ}は石^{せき}門^{もん}慈^じ照^{しやう}禪^{ぜん}師^しに見^まえ^しな^り。

① 眞浄和尚遊方時、與二僧偕行到谷隱。

「眞浄和尚」がまだ一修行僧として行脚していた頃、他の二人の行脚僧とともに三人で「谷隱」を訪れた。以下『武庫』本段の内容は『五家正宗賛』巻2 眞浄克文章にも採録されており、道忠『助桀』の注解を参照できる(花園大学・国際禅学研究所『電子達磨#3』五家正宗賛助桀、頁640)。

「眞浄和尚」は眞浄克文(1025 - 1102、嗣黄龍惠南、『宋僧録』上・頁260)。第1段、第3段、第8段に既出。「谷隱」は襄陽(湖北省襄陽市)の谷隱山。宋・王象之『輿地紀勝』巻84 京西南路・襄陽府・景物下: 「襄陽県の東南十三里に在り、晋の習鑿齒の隱遯の所なり。……」(在襄陽縣東南十三里、晉習鑿齒隱遯之所。……)(北京: 中華書局・中国古代地理総志叢刊、2012年、11丁左・頁2660)。

② 薛大頭問云: 「三人同行, 必有一智。如何是一智? 」

そこで、その住持たる「薛大頭」が相看し、彼らに点検の問いを発した。「三人同行に、必ず一智有り」と言うが、その一智とは如何なる者か? 具体的には、汝ら三人のうち代表者は誰か、その者は如何なる智を具えておるのか、というのである。

「薛大頭」は伝未詳。『武庫』本段の記述からすれば、石門山蘊聰慈照(後注⑤)の法を嗣いで谷隱山に住した人ようであるが、宋代の灯史類に挙げる蘊聰の法嗣のうちに「薛大頭」の名は見えない。『武庫』本段のほか「薛大頭」の名が見える第一次資料は『禅林僧宝伝』巻17 浮山法遠伝の次の一文のみ。「少き時、達観頴公・薛大頭ら七八輩と蜀に遊ぶ」(少時與達観頴公、薛大頭七八輩游蜀)(柳田聖山・椎名宏雄共編『禅学典籍叢刊』第5巻、京都: 臨川書店、2000年、頁49上)。「達観頴公」は達観曇頴(989 - 1060、『宋僧録』下・頁1005)で、やはり蘊聰の法嗣。道忠はこの一文に注

していう、「^{えげん}会元〔『五灯会元』〕十二(廿三丈)、谷隱聰の嗣に薛大頭和尚を載せず(無録)。大頭は蓋し^{けだ}諱^{あだな}称ならん乎」(會元十二(廿三丈) 谷隱聰之嗣不載薛大頭和尚(無録)。大頭蓋諱稱乎)〔『電子達磨#3』 五家正宗賛助桀、頁506〕。蘊聰の法嗣のうち谷隱山に住したことが確められるのは「襄州谷隱山^{かそう}可琮」のみで(『建中靖国統燈録』 卷4 襄州石門山蘊聰慈照禅師法嗣／『宋僧録』 上・頁131)、「薛大頭」はあるいはこの人の綽名であったかも知れないが、問答数則が伝わるのみで、俗姓も経歴も記されず、確かめようがない。

なお『武庫』では、第9段の葉県帰省、第10段の汾陽善昭、第11段(本段)の蘊聰慈照下と、首山省念の法嗣の話がつづいており、且ついずれも学人の掛搭を容易には許さない徹底した拒絶の姿勢を示す話柄となっている。この三段は意図してここに並べられたものであろう。

「薛大頭」の問いは『論語』述而第七—21の語をふまえる。「子曰く、^{おこな}三人行れば、必ず我が師有り。其の善き者を^{えら}択びて之に従い、其の不善なる者にして之を改む、と」(子曰:三人行、必有我師焉。擇其善者而從之、其不善者而改之)。三人でともに事をなせば、そこに見習うべき良い手本(人物ないし事例)と改めるべき悪い手本が見出され、必ずや自身の向上に資するものが得られる、という趣旨は、旧注・新注でおおむね同じ(旧注については、野間文史『論語注疏訓読』 明德出版社、2022年、頁192。新注については、土田健次郎『論語集注2』 平凡社・東洋文庫 850、2014年、頁276、参照)。

しかし、宋代の禅門では、「三人でともに行けば、その中に必ず一人領袖たる者がいるはずだ」という意で用いられ、『武庫』本段と同様、「必有我師」が「必有一智」と改められることもある。「忠曰く：今、^{いうところ}言は、三人の中に必ず一人有りて其の智、則る可き也」(忠曰:今言三人中必有一人其智可則也)〔『電子達磨#3』 五家正宗賛助桀、頁640〕。

具体的には、三人づれの行脚僧との相看の際、師の方から挑発的に点検の問いを発するための枕ことばとして用いられる。『聯灯会要』 卷11 風穴

延沼章:「又た第三人に問うて云く、“三人同ともに行けば、必ず我が師有り、と。作いかなる麼生か是れ師?”」(又問第三人云:“三人同行, 必有我師。作麼生是師?”)(Z136 - 309b・禪宗全書5 - 515下)。『同』 卷12 広慧元璉章:「三人の新到相看す。師問う、“三人同ともに行けば、必ず我が師有り。阿那箇あれか是れ師?”」(三人新到相看。師問:“三人同行, 必有我師。阿那箇是師?”)(314 右上・525上)。『同』 卷13 楊歧方会章:「三人さんどうの暫到相看す。師問う、“三人同ともに行けば、必ず一智有り、と”。坐具を提起して云く、“參頭上座よ! 這箇を喚びて甚麼とかか作す?”」(三人暫到相看, 師問:“三人同行, 必有一智”。提起坐具云:“參頭上座! 喚這箇作甚麼?”)(326 右上・549上)。「參頭」は複数人の行脚僧が新たな師に参ずる際に代表を務める僧。『武庫』 第2段参照。

③二僧無語。淨立下肩, 應聲便喝。

他の二人の僧は返す言葉がなく、黙り込んでしまった。真淨は師の下位に立ちつつ——学人として、作法どおり師に敬意を表しつつ——師の問いの語に応じて、すかさず鋭い一喝を返した。自分こそこの三名のなかの參頭であると、師の点検を受けて立ったのである。

「無語」は答えに窮して黙りこむこと。「無対」とも。沈黙によって言葉を超えたものを暗示する場合は「良久」という。

「下肩」は、下座・下位。『諸録俗語解』 第691条:「“下座”なり」(芳澤勝弘編注『諸録俗語解』 禅文化研究所、1999年、頁144)。逆に上座・上席は「上肩」という。『古今小説』 7 羊角哀捨命全交:「汝なんじは是れ凍死餓殺とうしがきつの人、安んぞ敢て墳あえはかを建てて吾が上肩かみてに居り、吾が風水ふうすいを奪う?」(汝は凍死餓殺之人、安敢建墳居吾上肩, 奪吾風水?) (許政揚校注、北京:人民文学出版社、1958年、上・頁118)。『禅林象器箋』 第三類・座位門「上肩・下肩」条:「忠曰く、己れかかの上位を“上肩”と為す。己れの下位を“下肩”と為す。己れの左右に拘わらざるなり。譬如えば東序の人、仏座を以て上と為せば、則ち其の己れの右肩に在る者をば“上肩”と為し、己れの左肩に在る者をば“下肩”と為す。『敕修清規』 念誦〔『敕修百丈清規』 卷2 住持章第五・住持日用「念誦」条〕に云く、“暫到、侍者の下肩に於て立つ”。……又た謝掛搭〔『敕修百丈清規』 卷5 大眾章第七「謝掛搭」条〕に云く、“參頭、侍者の下肩に於て立つ”。……若し己れの身なれば、左をば“上肩”と為し、右をば“下肩”と為す。別に身肢門に見ゆ」(忠曰:己之上位為上肩, 己之下位為下肩, 不拘己之左右矣。譬如東序人, 以佛座為上, 則其在己之右肩者為上肩, 在

己之左肩者為下肩。《敕修清規》念誦云：“暫到於侍者下肩立”。……又謝掛搭云：“參頭立於侍者下肩”。……若己身左為上肩。右為下肩。別見身肢門) (『電子達磨#3』頁155)。『同』第六類・称呼門「上肩・下肩」、第八類・身肢門「上肩」条、「下肩」条、にも同趣旨の語釈あり。道忠の引く『敕修百丈清規』の二条から、「下肩」に立つことが行脚僧のとるべき謙虚で礼儀正しい所作であったことがうかがわれる。

④ 薛堅拳作相撲勢。

それに対して薛大頭は拳を突き立て、殴りかかるかっこうをした。

「相撲」はふつう「すもう (「角力」)」のことだが、ここは「拳を撃て」とあるので文字どおり「^あ相^{なぐ}撲^る」意。「相～」はここでは、互いではなく、対象に向けての一方向の動作であることを表す用法。「作～勢」は、～するかっこうをする。～の仕種をして見せる。いきなり殴りかかる姿勢を見せるのは、相手の力量を試す挑戦的な動作。『聯灯会要』卷20 徳山宣鑑章：「僧有り、来りて相看し、相^あ撲^{なぐ}る^ま勢^なを作す。師〔徳山〕云く、“与^か麼^くも無^ぶ礼^れなる！ 合^あに山僧^{さんそう}が手中^{てのちゆう}の棒^{ぼう}を喫^くうべし。僧袖^{そうぶそ}を払^はいて便^{べん}ち行く。師云く、“饒^た爾^{かくのごと}い如^{ごと}是^なくなるも、也^なお只^{ただ}一^{いっ}半^{ぱん}を得^えたるのみ〔見事^{けんじ}な応^{おう}対^{たい}ではあるが、それでも物事^{ぶつじ}の半^{はん}分^{ぶん}しか解^と解^げっていない〕”。僧、身^みを転^{ひるがえ}して便^{べん}ち喝^{かく}す。師便^{べん}ち打^{うち}ち、云く、“須^す是^ぜく我^{われ}れ爾^{なんじ}を打^{うち}ちて始^はめて得^えし〔お前^みがわしを打^{うち}つのでなく、わしの方がお前^みを打^{うち}つべきなのだ〕”。僧云く、“諸^{しよ}方^{ぽう}に明^{めい}眼^{げん}の^{ひと}有^{あり}る在^{なり}〔諸^{しよ}方^{ぽう}に物事^{ぶつじ}の是^ぜ非^ひの解^と解^げる人^{ひと}がち^ちゃんとお^おりま^ますぞ。⇒こ^ここでそれ^{それ}がしをむ^むやみに打^{うち}ったこと^{こと}で、物^{もの}の道^{だう}理^りの解^と解^げる人^{ひと}に笑^わわれま^ましょうぞ〕”。師云く、“天^{てん}然^{ねん}に眼^{まなこ}有^{あり}〔他^た者^{じや}の眼^{まなこ}を待^{まち}つま^までもなく、事^{こと}の是^ぜ非^ひはこ^この場^ばの己^{おの}れ自^じ身^{しん}の眼^{まなこ}で明^{めい}らかなはずだ〕”。僧眼^{まなこ}を擘^さき開^{ひら}き〔手^てで目^めを大^{おほ}きくひ^ひろげ^げて〕“猫^{ねこ}！”と云^いいて便^{べん}ち出^いづ〔ほう、こ^こんな猫^{ねこ}の眼^{まなこ}み^みたいに^すですか？「天^{てん}然^{ねん}の眼^{まなこ}」を戯^{あそ}化^かして示^しした〕。師云く、“黄^{わう}河^かは三^{さん}千^{せん}年^{ねん}に一^{いっ}度^ど清^{せい}む”。〔みごと、三^{さん}千^{せん}年^{ねん}に一^{いっ}度^どの逸^{いつ}材^{ざい}だ〕 (有^{あり}僧^{そう}來^{らい}相^{さう}看^{くわん}、作^{さく}相^{さう}撲^{ぼく}勢^{せい}。師云く：“與^あ麼^な無^む禮^れ！ 合^あ喫^く山^{さん}僧^{そう}手^て中^{ちゆう}棒^{ぼう}”。僧拂^ふ袖^{ぶそ}便^{べん}行^{ぎやう}。師云く：“饒^た爾^{かくのごと}如^{ごと}是^な、也^な只^{ただ}得^え一^{いっ}半^{ぱん}”。僧轉^{てん}身^{しん}便^{べん}喝^{かく}。師便^{べん}打^{うち}云^い：“須^す是^ぜ我^{われ}打^{うち}爾^{なんじ}始^は得^え”。僧云く：“諸^{しよ}方^{ぽう}有^{あり}明^{めい}眼^{げん}人^{にん}在^{なり}”。師云く：“天^{てん}然^{ねん}有^{あり}眼^{まなこ}”。僧擘^さ開^{ひら}眼^{まなこ}云^い：“猫^{ねこ}”便^{べん}出^い。師云く：“黄^{わう}河^か三^{さん}千^{せん}年^{ねん}一^{いっ}度^ど清^{せい}”) (Z136 - 381a・禅宗全書6 - 82上/この話は『虚堂録』卷6 代別にも採られており、ここではそれに対する道忠『犁耕』の注解を参照した。「黄河三千年一度清」は僧に対する失望の語〔ああ、黄河が清むにはやはり三千年待たねばダメなのか〕とも解しうるが、今は道忠に従い僧への賞賛の語ととる『電子達磨#3』虚堂録犁耕、頁1382)。

⑤ 淨云：「不勞再勸」。

真浄、「いや、これ以上のご点検を煩わすには及びませぬ」。今のやりとりで、それがしはもう師の力量を十分に理解しましたし、師もすでにこちらの器を見て取られたでしょう。前注の徳山の話のような応酬が続くべき趨勢であったが、真浄はもはやその必要は無いと鄭重に打ち切った。

「勸」は、複数の事柄を突きあわせつつ、調べ考える。そこから罪人を取り調べる意にも用いられる。禅籍では、相手の内実・力量を厳しく点検することをいう。『武庫』第28段：「你、伎倆如此にて、老僧を勸べんと要する耶？」(你伎倆如此，要勸老僧耶?)。『同』第48段：「驪龍領下の珠を奪い得て 一言に勘破す維摩詰」(奪得驪龍領下珠 一言勘破維摩詰)。『同』第85段：「後に至る所の叢林にて、老宿を勘驗し……」(後所至叢林，勘驗老宿，……)。

「不勞～」は、そのような無用の手間を費やすには及ばない、ということ。大慧『正法眼蔵』巻中〈達禅師礼拝六祖〉条：「師〔達禅師〕曰く、若し然らば、但だ義を解することをさえ得れば、経を誦うるを勞わさざる邪？」(師曰：若然者，但得解義不勞誦經邪?) (柳田聖山・椎名宏雄共編『禅学典籍叢刊』第4巻，京都：臨川書店，2000年，頁80下)。

「不勞再勸」は、これでもう充分、この上さらなる点検の手間を煩わせるまでもないということ。『建中靖国続灯録』巻19 東京褒親施徳禅院 海海禅師：「問う“人の端的の処を驗めんには、口を下せば便ち音を知る。維摩の一黙の祇如きは、何を以てか驗と為す?” 師云く“更に勸ぶるを勞さず”。僧曰く“麪を打つには州土の麥に還他り 譌を唱うは須是く帝郷の人なるべし”。師云く“同道の者にして方めて知る” (問：“驗人端的處，下口便知音。祇如維摩一默，以何為驗?” 師云：“不勞再勸”。僧曰：“打麪還他州土麥 唱譌須是帝郷人”。師云：“同道者方知”) (Z136 - 140b・禅宗全書4 - 281下)。

⑥ 薛拽拄杖趁出。

薛大頭は「拄杖」を「拽」き、無言のまま激しい勢いで真浄たちを追いつ出した。

「拄杖」は禅師のもつ杖。『禅林象器箋』第28類・器物門「拄杖」条、参照。「拄杖を拽く」とは、背後に引きずるのではなく、おそらく、自身の前面に向かって、拄杖の先で地面をこすりながら大きく弧を描くような動作ではないかと想像される (まっすぐ線を引くような動作の場合は「以拄杖

割地一下』『雲門録』卷上、「以拄杖一畫」『同』卷中、などという。問答無用の激しい勢いで、学人を追い出す所作。学人を寄せつけぬ徹底した拒絶の姿勢。「趣」は「趁」の異体字。『景德伝灯録』卷19雲門文偃章：「汝且らく看よ、他の徳山和尚纔かに僧の上り来るを見るや、拄杖を拽きて便ち打ち趣う。睦州和尚纔かに門に入り来るを見るや、便ち云く“現成公按、汝に三十棒を放す”。自余の輩、合た作麼生？」(汝且看、他徳山和尚纔見僧上來拽拄杖便打趣。睦州和尚纔見入門來、便云：“現成公按、放汝三十棒”。自餘之輩、合作麼生?) (京都：禪文化研究所・基本典籍叢刊、北宋東禪寺版影印本、頁381下)。大慧『正法眼蔵』卷上〈真浄和尚示衆〉条：「但だ拄杖を拽きて三門の外に打出さん(但拽拄杖打出三門外)(頁8上)。『羅湖野録』卷上〈湖州上方岳禪師〉条：「岳〔上方岳〕擬議するや、戒〔五祖師戒〕拄杖を拽きて門より趣出す」(岳擬議、戒拽拄杖趣出門)(Z142 - 488d・禪宗全書32 - 208下)。薛大頭のこの対応を、無著道忠は「賞罰並行」と評する。一見、乱暴な全面否定のようだが、実は真浄克文の器量を高く評価したればこそその応対だったのだという理解であろう(『電子達磨#3』五家正宗賛助架、頁641)。

⑦ 薛見石門慈照禪師。

薛大頭は、石門の慈照禪師に見えた人だったのだ。実はかの石門慈照の法を嗣いだ人だったからこそ、これほどまでの徹底した拒絶の姿勢を貫くことができたのだ、というところ。

「石門慈照禪師」は、谷隱蘊聰(965 - 1032、嗣首山省念、『宋僧録』下・頁1057)。『武庫』第20段：「慈照聰禪師、首山の子。咸平中〔998 - 1003〕襄州の石門に住す」(慈照聰禪師、首山之子。咸平中住襄州石門)。『天聖広灯録』卷17襄州谷隱山蘊聰慈照禪師：「後、襄州の石門山に却廻る。景德三年〔1006〕に於て、知州〔知襄州〕杳道〔杳道の誤り。在任：1006 - 1008〕、請じて石門山に住せしむ。天禧四年〔1020〕に於て、郡守〔知襄州〕夏竦〔在任：1020 - 1022〕重ねて請じて本郡〔襄陽府〕谷隱山の太平興國禪院に住せしむ」(後却廻襄州石門山。於景德三年、知州杳道請住石門山。於天禧四年、郡守夏竦重請住本郡谷隱山太平興國禪院)(京都：中文出版社・禅学叢書『宝林伝・伝灯玉英集』附録『天聖広灯録』景宋本、頁494下／李之亮『宋両湖大郡主守臣易替考』襄州・襄陽府、巴蜀書社、2001年、頁458・頁459、参照)。李遵勗「先慈照聰禪師塔銘并序」：「始めて汝州の首山省念に悟る。念は馬祖九世の嫡為り。襄陽の虎谿・鳳皇両山に千徒を聚めて、二紀〔24年〕を曆、

天下之を仰ぐ。予表して紫の方袍〔袈裟〕を賜り、再び“慈照”と号す。名は蘊聰。南海の人なり。姓は清河氏。……」(始悟於汝州首山省念。念爲馬祖九世嫡。襄陽虎谿、鳳皇兩山聚千徒。曆二紀、天下仰之。予表賜紫方袍、再號慈照。名蘊聰。南海人也。姓清河氏。……) (『天聖広灯録』 蘊聰慈照章所載、同前頁 497 下 / 『電子達磨 #3』 五家正宗賛助架、頁 641、参照)。

「見～」は、ふつう、～に会う、会った、の意だが、禪籍では、～に参じてその法を嗣いだ、ということの意味している場合がある。『武庫』第 52 段：「素〔清素首座〕後に問うて曰く“子、見ゆる所は何人ぞ？”悦〔兜率徒悦〕曰く、“洞山文〔真浄克文〕和尚”。又た曰く“文〔克文〕は何人にか見えし？”悦云く“南〔黄龍慧南〕和尚”。素曰く“南匾頭〔べたんこ頭の南ちゃん〕、先師〔慈明楚円〕に見え、久しからざるの後、法道大いに振うこと如此し” (素後問曰：“子所見何人？”悦曰：“洞山文和尚”。又曰：“文見何人？”悦云：“南和尚”。素曰：“南匾頭見先師、不久後、法道大振如此”)。『同』第 106 段も参照。

【12】雲頂山徳敷と楽營將 細こう粉にしてまいれ

雲頂山の徳敷禪師は、成都府の知事に招かれ、府の役所のなかで説法を行った。

そこに役所おかかえの楽人の頭がおり、出て来て師に礼拝した。彼は、起ち上ると、表通りの下馬台の方を振り返りつつ、こう言った。

「一口で西江の水を飲み尽くせ」とまでは申しませぬ。さしあたっては、表通りの下馬台、あれを丸呑みにしていただきとう存じます」。

すと師は両の掌をひろげつつ、歌うようにいった。

「細こう～粉にしてまいれ～」

楽人頭は、ここでハッと何かに気づいた。

雲頂山敷禪師、成都府帥請就衙内陞座^①。時、有樂營將、出禮拜^②。起回顧街前下馬臺、云：「一口吸盡西江水即不問、且請和尚吞却街前下馬臺」^③。師展兩手唱云：「細抹將來！」^④ 樂營將於此有省^⑤。(『五山版中国禪籍叢刊』第 5 卷、頁 78 上 / 『宗門武庫輯釋』頁 387 上)

うんちょうさん ふ せいとふ すい しやう が つ しんぞ
 雲頂山の敷禪師、成都府の帥、請じて衙内に就きて陞座せしむ。時
 がくえいしやう がいぜん げぼだい かえりみ
 に樂堂將有り、出て礼拝す。起ちて衙前の下馬台を回顧て、云く、
 いっくきゆうじんせいこうすい まず おしやう こ
 「一口吸尽西江水」は即ち問わず、且は和尚に請う、衙前の下馬台を
 どんきやく ひろ うた さいまつ きた
 吞却せよ。帥、両手を展げ唱いて云く、「細抹し将来れ！」樂堂將、
 ここ せい
 此に於いて省有り。

① 雲頂山敷禪師、成都府帥就衙内陞座。

「雲頂山敷禪師」を、「成都府」(四川省成都市)の「帥」(長官)が招いて「衙」(役所)のうちで「陞座」(説法)させた。

「雲頂山敷禪師」は、雲頂山(四川省成都市金堂縣)の徳敷(嗣護国寺遠。『宋僧録』下・頁981)。「雲頂山」については、宋・王象之『輿地紀勝』卷164 潼川府路・懷安郡・景物下にいわく、「『晏公類要』に云く、旧名は石城山。其の状、城の如くなればなり。金水泉の西一十五里に在り。頂上に祥符寺有り。太宗の御書を奉安す。神泉の方丈〔一丈四方〕なる有り、澄清にして照すが如く、雲霞常に興る。唐の天宝六載〔747〕、改めて雲頂山と為す」(『晏公類要』云：舊名石城山，其狀如城。在金水縣西一十五里。頂上有祥符寺。奉安太宗御書，有神泉方丈，澄清如照，雲霞常興。唐天寶六載，改爲雲頂山。……)(北京：中華書局・中国古代地理総志叢刊、2012年、5丁右・頁4433)。

「帥」は、その行政区の長官。ここは成都府の知事のこと(宋代、路の軍事を主管する「経略按撫司」を「帥」「帥司」といい、一路のなかの最重要の知州・知府がこれを兼任した。宮崎市定「宋代官制序説」、『宮崎市定全集』10、東京：岩波書店、1992年、頁281、参照)。「衙」は役所、庁舎。ここは成都府の治所を指す。「陞座」は、座にのぼって説法すること。「上堂」と同義に用いられることもあるが、「上堂」が専ら法堂(じやうどう)にのぼっての正式の説法をいうのに対し、「陞座」は普説など、不定期・略式の説法をもひろく含む(『禪林象器箋』第11類・垂説門「陞座」条、参照)。「陞座」は、この場合と同様、住持が他からの招請を受けて寺外に出向いて行かうこともあった。大慧『正法眼蔵』巻中：「崔禪和尚、定州に在り、州衙の内に陞座す」(崔禪和尚在定州，州衙内陞座)(『禪学典籍叢刊』第4巻、頁52下)。

徳敷の生没年は不詳だが、下に引く大慧『普説』では、この話を「国初」のこととする。宋の建国は960年(建隆元)だが、その時点では四川はなお孟昶(919 - 965)の後蜀の治下にあった。宋による後蜀の平定は965年

(乾徳3)で、当初の成都府の知事は呂餘慶(927 - 976、『宋人伝記資料索引』2 - 頁1227)、次いで968年(開宝元)から972年(開宝5)までは劉熙古(923 - 996、『同』5 - 頁3988)であった(呉廷燮『北宋経撫年表・南宋制撫年表』張忱石点校、北京:中華書局、1984年、頁65、および李之亮『宋川陝大都守臣易替考』成都:巴蜀書社、2001年、頁1、参照)。

本段の話は『大慧普説』でより詳しく語られている。ただし、これを雲頂山での「開堂の日」のこととしている。

『大慧普覺禪師普説』張縣尉明講主請普説

國初時、蜀中懷安軍雲頂山有箇德敷禪師、得大明悟、智慧辨才、經理論無所不通。未説儒典、至於道藏、舉起便滔滔誦將去。雲頂舊是仙人修行處。法堂塔前有一大石、謂之仙人臺、後來改作下馬臺。敷禪師開堂日、拈香祝聖罷、有箇樂營將也是箇參禪人、爲他:「曾看龐居士問馬大師:“不與萬法爲侶者是甚麼人?”馬大師云:“待汝一口吸盡西江水、我即向汝道”。龐居士忽然大悟、有頌云:“十方同聚會、箇箇學無爲、此是選佛場、心空及第歸”」。樂營將便引這箇來、問敷禪師云:「一口吸盡西江水即不問」、遂指下馬臺云:「請師吞却下馬臺」。敷禪師放下拂子、展兩手、云:「細抹將來!」這箇、事上也合、理上也合、方始謂之應機說法。樂營將者、豁然有省。(『禪學典籍叢刊』第4卷、頁173下)。

國初の時、蜀中懷安軍〔四川省成都市金堂県〕の雲頂山に箇の德敷禪師なる有り、大明悟を得て、智慧弁才あり、經・律・論には通ぜざる所無し。未だ儒典を説かざるも、道藏に至っては、拈起れば便ち滔滔と誦え將去り。雲頂は旧と是れ仙人修行の処なり。

法堂の塔の前に一の大石有り、之を仙人台と謂い、後來に改めて下馬台と作せり。敷禪師開堂の日、香を拈じて祝聖し罷るや、箇の樂營將有り、也た是れ箇の參禪人なり、他〔德敷禪師〕に爲く、「曾て看るに、龐居士、馬大師に問う、“万法と侶たらざる者は是れ甚麼人ぞ?”馬大師云く、“汝の一口に西江の水を吸い尽すを待ちて、我れ即ち汝に向かいて道わん”。龐居士忽然大悟し、頌有りて云く、“十方より同に聚會い、箇り箇り無爲を学ぶ、此れは是れ選仏の場、心空にして及第して帰る”。樂營將便ち這箇を引き來り、敷禪師に問うて云く、「一口に西江の水を吸い尽す」ことは即ち問わず、遂て下馬台を指して云く、「請う師、下馬台を吞却せよ」。敷禪師、拈子を

放下し〔禪師としての立場を捨て、自らも樂人になりきって〕、両手を展げ、云く、「細抹し将来れ！」這箇、事上にも也た合し、理上にも也た合す、かくて方始て之を応機説法と謂う。樂營將は、豁然として省有り。(馬祖と龐居士の問答については、入矢義高『龐居士語録』筑摩書房・禪の語録8、1973年、頁19参照。また龐居士の頌は、本来、丹霞天然の物語と繋がっていたもので、それと結びつけて読まなければ意味をなさない。小川『僧僧たちの生涯—唐代の禪』春秋社、2022年、頁34、参照)。

② 時有樂營將，出禮拜。

時にひとりの「樂營將」があり、それが徳敷禪師の説法の座の前に進み出て礼拝した。

「樂營將」は「樂營」の頭領。『諸録俗語解』第692条、「樂人屋敷の頭なり」(芳澤勝弘編注『諸録俗語解』禪文化研究所、1999年、頁145)。「樂營」は朝廷や役所おかかえの楽団・歌舞団・劇団。

宋・程大昌『演繁露』卷6・樂營將弟子

開元二年，元宗〔玄宗〕以太常禮樂之司不應典優倡雜樂，乃更置左右教坊，以教俗樂，命左右驍衛將軍范及為之使。又選樂工數百人，自教法曲於梨園。謂之「皇帝梨園弟子」。至今謂優女為弟子，命伶魁為樂營將者，此其始也。通鑑二百十一〔許逸民『演繁露校証』上、北京：中華書局、2018年、頁408〕

開元二年〔714〕、玄宗、太常礼樂の司の優倡の雜樂を典る不応るを以て、乃ち更に左右教坊を置き、以て俗樂を教え、左右驍衛將軍范及に命じて之が使と為し、又た樂工數百人を選びて自ら法曲を梨園に教ふ。之を皇帝梨園弟子と謂う。今〔宋代〕に至るも優女〔妓女〕を謂いて弟子と為し、伶魁〔樂人・芸人の頭〕を命じて樂營將と為すは、此れ其の始なり。『通鑑』二百十一

③ 「一口吸盡西江水即不問，且請和尚吞却街前下馬臺」

「かの馬祖と龐居士の故事のごとく“一口で西江の水をすべて飲み干せ”とまでは申しませぬ。とりあえず、あの表の下馬台を、丸ごと呑み下していただきとうございます」。徳敷禪師の力量を試そうとする、挑戦的な意地の悪い質問。前注①に引いた『大慧普説』に「也た是れ箇の參禪人なり」とあったとおり、この「樂營將」も、禪についてそれなりの経験と自負をもっていたのであろう。その点を買われて、禪師に問答をしかけてみるよう知事からひそかに命じられていたかも知れない。

「一口吸盡西江水」は、龐居士が参じた際に馬祖が言った句。問答の全文は、注①の『普説』に引かれている。「下馬臺」は、馬の乗り降りの為の台。『普説』に「法堂の堦の前に一の大石有り」云々とあることから、大きな石の台であったことがわかる。「街」は漢語では「まち」ではなく、大通り、表通り。「街前」は大通りのところ。「～前」は名詞の場所化。覚範恵洪『冷齋夜話』巻6「宋景淳詩多深意」条、「鄰寺の齋鐘を聞かば即ち焉に造り、海衆の食堂前に坐し、飯罷らば徑ちに去る」(聞鄰寺齋鐘即造焉、坐海衆食堂前、飯罷徑去) (『武庫』第6段、注①参照)。蔡鏡浩『魏晉南北朝詞語例釈』「前」条①参照(江蘇古籍出版社、1990年、頁257)。よって「街前」は、事実上、寺の門前を指す。『大慧普覚禪師語録』巻8泉州小豁雲門菴語録:「覷破門前下馬臺」(嘉興藏36丁左・禪宗全書42-288下/T47-843b)。「吞却」の「～却」は結果補語。のこらず、すっかり、～してしまふ。～し去る。

④師展兩手唱云:「細抹將來!」

師は兩手を開いて、歌うように高らかに言った。「細か～く、粉末にしてこ～い」。

「展手」は、掌を開くこと。『景德伝灯録』巻11仰山慧寂章:「石室云く、道は展手の如く、仏は握拳に似たり」(石室云:道如展手、佛似握拳)(禪文化研究所訓注本4-頁170)。「展手」の表す意味は多様。自分は何も隠し持っていないという意を示すこともあるが(『武庫』第1段の注④参照)、ここは、自分にくれ、こちらに寄越せ、と要求するしぐさ。『同』巻19保福從展章:「師、僧の錢を数えるを見て乃ち展手して曰く、“我れに一錢を乞せ”」(師見僧數錢乃展手曰:“乞我一錢”。)(禪文化研究所・基本典籍叢刊景宋本、頁377上)。「同」巻18玄沙師備章:「汝ら諸人、如も大海の裏に在りて坐し、没頭して水浸し却りて、更に展手して人に問いて水を乞うて喫まんとするが似し、還た会す麼?……」(汝諸人如似在大海裏坐、沒頭水浸却、更展手問人乞水喫、還會麼?……)(頁352上)。

「細抹將來!」は、二つの意味をもつ掛け言葉になっており、二重の諧謔になっている。第一の意味は、文字どおり、その大きな石の下馬台を細かく粉末にして来てくれ、という意。その意味では「細抹」は「細末」と書かれるべきもの。「～將來」は方向補語。～して来る、～して来い。「吞みくませ」というなら、まずは粉末にして来てくれ」という切り返しで、一本とったのである。同工の一例として、次のような問答がある(入矢義高「語

録の言葉と文体」参照。『空花集——入矢義高短編集』思文閣出版、1992年、頁156)。

『景德伝灯録』卷12 鎮州宝寿沼和尚

胡釘鉸參。師問：「汝莫是胡釘鉸？」曰：「不敢」。師曰：「還解釘得虚空否？」曰：「請和尚打破。某甲與釘」。師以拄杖打之。胡曰：「和尚莫錯打某甲！」師曰：「向後有多口阿師，與汝點破在」。(禪文化研究所訓注本4 - 頁468)。

胡釘鉸〔こていこう「鑄掛け屋の胡さん」のあだ名で知られる高名な詩人〕參ず。師〔宝寿〕問う、「汝、かの胡釘鉸に莫是あひかんずや？」曰く、「不敢〔おそれいます〕」。師曰：「還はた解よく虚空こくうを釘得いかけうる否？」曰く、「請う和尚打破たはせよ。某甲、与それに釘ためん」。師、拄杖なかを以しゅじょうつて之このちを打たくつ。胡曰く、「和尚、錯あやまりて某甲うを打なつ莫なれ！」師曰く、「向後、多口阿師〔おしゃべりな坊主〕有りて、汝が与ために点破〔勘所を指摘〕せん在」。

「細抹將來！」の句には、もう一つ、「演奏開始！」という意味がある。役所の公的な宴会で楽營将がこう唱えたと楽団の演奏が始まるのである。ここで徳敷が歌うように高らかにこう言ったのには、楽營将の口調・節回しをまねてお株を奪い、その身分をからかう意味があった。これはもと「絲抹將來——絲〔弦楽器〕をば抹たで將來きたれ」（「抹」は弦楽器を軽くつま弾くこと）という句であったものが、やがて原義を忘れられ「細末將來——細かく末こにし將來きたれ」と訛ったものという。『武庫』が「細抹」と書いているのは、その名残りであろう。『宗門武庫輯釈』の本段注および『諸録俗語解』博山警語卷下・第184条（頁45）参照。

宋・彭乘『續墨客揮犀』卷7 頭食条

余一日會賓于館，庖人薦粉，有客即席而問曰：「此味，宴會將終方食，謂之“頭食”，何也？」或對曰：「本朝太祖皇帝時，每內宴，常先令進此味，故目之，蓋後人失其次耳」。又問：「今州郡有公宴，將作曲，伶人呼“細末將來”，此取何義？」對曰：「凡御宴進樂，先以弦聲發之，然後衆樂和之，故號“絲抹將來」。今所在起曲，遂先之以竹聲，不唯訛其名，亦失其實矣。(孔繁礼点校、北京：中華書局・唐宋筆記資料、2002年、頁495。校記に基づいて一部字句を校改。また校注によれば、この記述は宋・范正敏『遯齋閑覽』から採録されたもの。同書は逸書で、いくつかの逸文が伝わるのみ。「遯」は「遁」、「閑」は「閒」とも書かれ、「范正敏」は「陳正敏」とも伝えられる)

余、一日、賓に館〔料亭〕に会う。庖人〔料理人〕粉〔穀物・豆類の粉で作った食品〕を薦む。客有り席に即きて問うて曰く、「此の味〔“粉”〕、宴会將に終らんとして方めて食するに、之を“頭食”と謂うは、何ぞや？」或るひと對えて曰く、「本朝〔宋朝〕の太祖皇帝の時、内宴〔宮中の宴会〕の毎に、常に先に此の味を進めしむ。故に之〔“頭食”〕を目く。蓋し後の人、其の次〔順序〕を失える耳」。

又た問う、「今、州・郡に公宴有るに、將に曲を作さんとするに、伶人〔樂人〕“細末し將來れ”と呼わるは、此れ何の義にか取れる？」對えて曰く、「凡そ御宴に樂を進むるは、先ず弦声〔弦樂器〕を以て之を發し、然後、衆樂〔諸々の樂器〕之に和す。故に“絲抹し將來れ——絲〔弦樂器〕をば抹き將來れ”と号う。今、所在、曲を起すに、遂に之に先んずるに竹声〔管樂器〕を以てするは、唯に其の名を訛れるのみならず、亦た其の実をも失えるなり」。

⑤樂營將於此有省。

前注にいう「細抹〔末〕將來」の二つの意味をかけた同工の逸話が、宋・曾敏行(1117 - 1175)の『独醒雜志』第242条に見える(この話について、詳しくは、前掲、入矢「語録の言葉と文体」頁154、参照)。

禪僧問話、語幾於俳。嘗記一禪寺、每主僧開堂、輒爲一伶官所窘。後遇易僧、必先致賂、乃始委折聽服。蓋旁觀者以其人之應酬、卜主僧之能否也。他日又易僧、左右復以爲請、僧曰：「是何能爲？至則語我」。明日果來、僧望見之、遽曰：「衣冠濟濟、儀貌鏘鏘、彼何人斯？」其人已恥爲僧發其故習、乃袖出一白石問曰：「請獻藥石」。僧應曰：「吾年耄矣、齒牙動搖、不能進是、煩賢細抹將來」。觀者大笑、其人愧服。(上海古籍出版社・宋元筆記叢書、1986年、頁94)

禪僧の問話、語、俳〔道化、コント〕に幾し。嘗て記ゆらく、一禪寺、主僧〔住持〕の開堂の毎に、輒ち一伶官〔樂人、芸人〕の窘しむる所と爲る。後に僧を易うるに遇うに、必ず先に賂を致して、乃始めて委折て聽服す。蓋し旁觀する者、其の人の應酬を以て、主僧の能否〔有能無能〕を卜ればなり。

他日〔後日〕又た僧を易うるに、左右復た以て請を爲さんとすも、僧曰く、「是れ何をか能く爲さん？ 至れば則ち我れに語げよ」。明くる日果して來る、僧、之を望み見るや、遽かに曰く、「衣冠濟濟、儀貌鏘鏘、彼れ何人なる斯？〔“見事なる装い、堂々たるお姿、さて、これ

はいかなるお方ぞや”——芝居の決まり文句をまねた問いかけ]」其の人、已に僧の為に其の故きふる習ならい〔芸人としての素性〕をあば発あばかれしを恥じ、乃ち袖より一の白石を出し、問うて曰く、「請う、薬石を献やくせきぜん」。僧応えて曰く、「吾れ年おひ耄いたり、歯し牙が動揺して〔歯がグラグラして〕、是れを進むあたわるそなた不能わすらず、賢きを煩たわす、細き抹たし将来こたれ」。観おる者大いに笑おい、其の人、愧はじて服はす。〔*「薬石」は、本来、薬と石鍼。治病の手段のこと。そこから、禅院の夜食をも「薬石」という。「薬石」が清規の中で公認されるのは南宋以後のことだが、実際には唐代から行われていたらしい。『禅林象器箋』第25類・飲啖門「薬石」条、「薬食」条、参照。大慧も圓悟の下での修行時代を回想するなかで「一日同諸官員在方丈やくせき石次……」と語っている。『大慧普覚禅師語録』卷17「礼拝侍者断七請普説」、嘉興歳18丁左・禅宗全書42-358下／T47 - 883a)。

『独醒雜志』はこれを頓智の利いた笑い話として記しているが、大慧の『武庫』『普説』は、この一句によって樂營将に「省」が有ったと説いている（「有省」は大悟徹底とまではいかないが、何か重要な事をハッと感得すること）。樂營将が何を省察したかは想像するしかないが、堅く重い大きな石の台が粉末になるさまを瞬間的にイメージしたことで、事物がそのまま空であること——すなわち僧肇のいう「色即しき是しきれしき空しきなり。色の滅するを待ちて然る後に空と為るにあらず」という哲理（『注維摩經』卷8「色即是空。不待色滅然後為空」T38 - 398a）——を直観したのかも知れない。しかも、徳敷禅師はそれを理法として説くのではなく、樂營将自身が日ごろ常に唱えているセリフとその口調・節回しを如実に再生するという形で示した。それによって、樂營将は空を理解の対象としてでなく、我が身の上の活きた事実として体感・実感し得たのではあるまいか。『普説』が徳敷の応対を「事じ上じにも也た合あし、理上にも也た合あす、かくて方始はては之ををおんき説せつ法ぽうと謂いう」と評しているのは、おそらくその点を讃えたものであろう。

[13] 円通法秀と慶蔵主 告げ口の報い

自慶蔵主じけい せうすは、四川の出身。禅門でよく名の通った人であった。真如慕喆しんによほてつ、晦堂祖心まいどうそしん、黄龍慧南おうりょうえなんら、当世の名だたる禅師たちおんこのなだたるぜんしにのきなみ参まじ、廬山ろざんをへて開封の都に入り、法雲寺ほううんの円通法秀えんつうほうしゅう禅師に相見した。だが、法雲寺には秀大師と二人で行ったのに、入門を許されたのは秀のほうだけ

だった。もう一人はかの慶蔵主であるからと、秀は禪師に訴えたが、禪師は、このようにしか言わなかった。「さしあたり他の僧堂に入らせておけ。席が空きしだい、ここへ入れてやる」。

慶蔵主は相国寺の智海禪院に身を置き、そこでたまたま病に臥せった。秀はそれを慰問したかったが、外出の許可を得ていなかったので、やむなく、ひそかに脱け出して、智海院に慶蔵主を見舞いに行った。

すると慶蔵主は、円通禪師に手紙を出して注進した。「道秀めは規律を犯して寺を出入りしております」。

円通はそれを受け取って事の次第を知ると、夜の説法でしたたかに慶蔵主を痛罵した。「なんたる小人！ 秀は道義の心から、捨て身で己れを見舞いに出て来てくれた。だのに、それを密告しようとは、これが真っ当な人間のする事か！」

その噂が耳に届くと、慶蔵主はそのまま息をひきとった。

禪門では口々に、彼は円通の与えた恥辱の一撃で身まかったのだと言いあった。

自慶蔵主者、蜀人。叢林知名^①。遍參眞如、晦堂、普覺諸大老、游廬阜、入都城、見法雲圓通禪師^②。與秀大師偕行到法雲。秀得參堂。以慶蔵主之名達圓通。通曰：「且令別處挂搭。俟此間單位空即令參堂」^③。慶在智海。偶臥病^④。秀欲詣問所苦、而山門無假、乃潛出智海見慶^⑤。慶以書白圓通：「道秀越規矩出入」。圓通得書知之。夜參大罵：「此眞小人！ 彼以道義故拚出院來訊汝疾、返以此告訐。豈端人正士所爲！」慶聞之遂掩息。叢林盡謂慶遭圓通一詬而卒^⑥。（『五山版中国禪籍叢刊』第5卷、頁78上／『宗門武庫輯釋』頁387下）

自慶蔵主は、蜀の人。叢林に名を知らる。眞如・晦堂・普覺ら諸大老に遍參し、廬阜に遊び、都城に入り、法雲圓通禪師に見ゆ。秀大師と偕に行きて法雲に到る。秀、參堂するを得、慶蔵主の名を以て円通に達す。通曰く、「且らく別處に挂搭せしめよ。此間の單位の空くを俟ちて即ち參堂せしめん」。

慶、智海に在り。偶ま病に臥す。秀、語りて所苦を問わんと欲し、而れど山門に仮ごいする無く、乃ち潜かに智海に出て慶を見う。慶、

書を以て円通に白す、「道秀、規矩を越えて出入す」と。円通、書を
 得て之を知るや、夜參に大いに罵る、「此れ真に小人！ 彼れ道義を以
 ての故に院を拵わず出て来りて汝が疾を訊るに、返って此れを以つ
 て告訶す。豈に端人正士の為す所ならんや！」慶、之を聞くや遂に掩
 息す。叢林、尽く謂う、慶、円通の一詬に遭いて卒せりと。

① 自慶藏主者，蜀人。叢林知名。

「自慶藏主」は四川の人、禪門でよく名が知られていた。

「自慶」は生没年も経歴も不詳（『宋僧録』上・頁207）。『宗門武庫輯釋』
 が挙げる黄龍山自慶（『宋僧録』上・頁207、嗣黄龍慧南／慧洪『冷齋夜話』卷
 6「永庵嗣法南禪」条）とは別人。「慶藏主」については、本段の末尾に附録
 する大慧『普説』の記述が最も詳しく、それ以上のことは分からない。

「藏主」は「知藏」とも。いわゆる「六箇頭首」（第10段、注④）のひ
 とつで、経藏を管理する職。『禪苑清規』卷8「亀鏡文」：「衆僧の為に
 聖教を守護す、故に藏主有り（為衆僧守護聖教，故有藏主）」（鏡島元隆・
 佐藤達玄・小坂機融『訳注禪苑清規』東京：曹洞宗宗務庁、1972年、頁269）、
 「明るき窓、浄き案にて、古教照心するは、藏主に報ゆる所以なり（明窓
 浄案，古教照心，所以報藏主也）」（頁270）。その職掌の詳細については『同』
 卷3「藏主」条、および『禅林象器箋』第七類・職位門「藏主」条、「知藏」
 条等、参照（『電子達磨#3』頁479、頁480）。首座などととも「立僧」（住
 持に代わって大衆に説法すること。後掲『普説』[3]の注*1参照）の資格を有
 する重要な職位であり、特に学識ある僧が任ぜられた。『禪苑清規』卷7「請
 立僧」条：「退院の尊宿・首座・藏主、如し衆望に合すれば、挙げて立僧
 せしむ可し」（退院尊宿、首座、藏主、如合衆望、可舉立僧）（頁248）。
 『敕修百丈清規』卷4両序章第六・両序頭首「知藏」条：「職は経藏を
 掌り、兼ねて義学に通ず（職掌経藏，兼通義学）」（『五山版中国禅籍叢刊』
 第5巻、頁580上／T48 - 1131a）。

後掲『普説』の記述から推せば、慶藏主は瀉山で長く修行しており、「藏
 主」の職もそこで務めていたものらしい。同じ四川出身の圓悟克勤も、若
 き日、そこで慶藏主に親炙し、後年『碧巖録』のなかでもたびたびこの人
 の『雪竇頌古』の解釈を引いている。南宋・祖琇『僧宝正統伝』卷4圓悟
 伝にも、次のように見える。「特に昭覺勝禪師に謁して心法を問う。
 久之して関を出で、真如喆公〔真如慕喆・大瀉慕喆〕に見えて頗か省有り。

時に慶蔵主、衆より飽參と推され、尤け洞下の宗旨を善くす。師〔圓悟〕之〔慶蔵主〕に從いて遊び、往往、其の要を尽くす。嘗て東林照覚〔東林常總〕に謁するに、頃之して慶〔慶蔵主〕に謂いて曰く、“東林は平実のみ”。往きて太平演道者〔五祖法演〕に見ゆ。……”(特謁昭覺勝禪師問心法。久之法關〔『仏祖歴代通載』卷20作「出關」〕、見真如喆公、頗有省。時慶蔵主、衆推飽參、尤善洞下宗旨。師從之游、往往盡其要。嘗謁東林照覺、頃之謂慶曰：「東林平實而已」。往見太平演道者。……) (呂有祥点校、中国禅宗典籍叢刊、鄭州：中州古籍出版社、2021年、頁46)。

② 遍參眞如、晦堂、普覺諸大老、游廬阜、入都城、見法雲圓通禪師。

慶蔵主は「眞如」「晦堂」「普覺」ら当時の高名な尊宿たちに次々「遍參」し、さらに「廬阜」を経て、「都城」に入り、「法雲圓通禪師」に相見した。

「遍參」はひろく諸方の禪師達に参じてまわること。『円悟仏果禪師語録』卷20 雜著「辯偽」：「老漢生平、久しく叢席を歴、知識に遍參し……」(老漢生平久歴叢席、遍參知識……) (T47 - 810a)。以下、慶蔵主が「遍參」したのは、いずれも北宋期のとりわけ高名な師家たちであった。

「眞如」は眞如慕喆、すなわち滄山(湖南省長沙市)に住した大滄慕喆(? -1095、嗣翠巖可真、『宋僧録』下・頁956)。「晦堂」は晦堂祖心(1025-1100、嗣黃龍慧南、『宋僧録』上・頁499 / 「晦」の字音は「カイ」だが日本の禪門では「晦堂」を「マイドウ」と読み習わしている)。「普覺」は普覚禪師こと黃龍慧南(1002 - 1069、嗣慈明楚円、『宋僧録』下・頁933)。黃龍山(江西省九江市修水県)に住し、その没後、法嗣の晦堂祖心が後席を襲って同山の住持となった。「廬阜」は廬山(江西省九江市)。「秀大師」(「道秀」と三人づれで滄山の慕喆門下を離れ、先ず黃龍祖心、次いで廬山東林寺の東林常總に参じ(1025 - 1091、嗣黃龍慧南、『宋僧録』下・頁630)、その後、別れて、圓悟は「淮甸」(淮河流域。具体的には五祖法演の下)、慶蔵主と「秀大師」は「京師」に赴き「法雲圓通禪師」に相見した。

「京師」は『武庫』にいう「都城」と同じく、北宋の都開封(汴京、東京)のこと。「法雲」は元豊7年(1084)開封に開かれた禪宗寺院「東京法雲寺」。「法雲圓通禪師」は同年その第一世に請ぜられた円通法秀(1027 - 1090、嗣天衣義懷、『宋僧録』上・頁317。『武庫』第5段既出 / 『建中靖国統灯録』卷10 東京法雲寺圓通禪師章：「元豊甲子〔1084〕、越國大長公主・太尉張候敦禮奏請居法

雲寺為第一祖。神宗皇帝上仙，兩宮宣就神御前說法，賜圓通禪號」Z136 - 78b・禪宗全書4 - 157下)。私情を通ぜぬ厳格・剛強な気骨から、禪門で「秀鐵面」と号された(『禪林僧宝伝』卷26法雲円通秀禪師伝、『禪学典籍叢刊』第5巻、頁72下)。『武庫』本段の故事は、法秀の法雲寺開堂から遷化までの間、すなわち神宗の元豊7年(1084)から哲宗の元祐9年(1094)の間のこととなる。法雲寺については、黄啓江「北宋汴京之寺院與佛教」参照(『北宋佛教史論考』臺灣商務印書館、1997年)。

③與秀大師偕行到法雲。秀得參堂。以慶藏主之名達圓通。通曰：「且令別處掛搭。俟此間單位空即令參堂」。

慶藏主は「秀大師」とともに東京法雲寺に行ったが、「秀」のみが「參堂」を許され、慶藏主は受け容れられなかった。「秀」は、自分の連れが「叢林知名」のかの「慶藏主」であると訴えて、慶藏主をも受け容れるよう円通法秀禪師に請うたが、禪師は「とりあえず(「且」)他で“掛搭”(かた・かとう)させておけ。ここの“単位”が空いたら參堂させるゆえ」としか言わなかった。「秀大師」は、後文に「道秀」と名が見えるが、伝不詳。「參堂」も「掛搭」も、住持から入門を許され、その寺の僧堂の一員に加わること。「參堂」は僧堂に参入する意、「掛搭」は僧堂内に自分の道具を掛搭する意(『武庫』第9段・訳注⑤に既述)。道忠『五家正宗贊助架』、「參堂、僧堂に掛搭するを許すなり」(參堂、許掛搭于僧堂也)(『電子達磨#3』頁352)。また『禪林象器箋』第九類・叢軌門「參堂」条・「掛搭」条、参照(『電子達磨#3』頁720・頁718)。「単位」は僧堂内で修行僧一人ひとりに与えられる起居の区画・位次。「單」は各人の名を書いた札のことで、それが各自の区画に附される。『禪林象器箋』第三類・座位門「單位」条：「忠曰く、“單”とは小紅紙片を用て衆僧の名を題し、各各の位の上の壁に貼るなり」(忠曰：單者用小紅紙片題衆僧名，貼各各位上壁)(『電子達磨#3』頁143)。明・費隱通容『叢林兩序須知』西序・知客須知：「一、在寺及び新到の僧衆、懇に進堂〔參堂〕を求むる者有らば、預先め引きて方丈〔住持〕を拜せしめ、單票を給出し、然る後に送り入れ、維那に白して單を安んず」(一、在寺及新到僧衆，有懇求進堂者，預先引拜方丈，給出單票，然後送入白維那安單)(Z112 - 78 b・禪宗全書82 - 203下)。

なお『禪苑清規』卷1「掛搭」条に「如し名徳の人、入院掛搭せば、住持人並びに維那・知客、同に獨寮に送入して安下す」(如名徳人入院掛搭，住持人并維那、知客同送入獨寮安下)と見える(頁37)。禪門で名望ある

人の掛搭については、住持と役職者が直々に案内して個室を与えるという特別待遇が行われていたことが解る。「叢林知名」の慶蔵主はそうした厚遇を受けて当然と自ら思っていたはずであり、掛搭そのものを断られるなどということは夢にも思わないことであつたろう。そこで「秀」が慶蔵主の名を申し立てて再度交渉したが、それにもかかわらず掛搭が認められなかったということは、円通法秀が慶蔵主の評判を知っていればこそ敢えて受け入れを拒んだのだということをも物語っている。

④慶在智海。偶臥病。

法雲圓通の下での掛搭を許されなかった慶蔵主は「智海」院に身を置いたが、そこで、たまたま病を得て床についた。「偶」、たまたま、とあるのは、さほど深刻でない軽い病であつたこと、少なくとも死ぬような病気で はなかったことを示している。

「智海」は開封唯一の大刹、相国寺内にあつた禅院。相国寺中にもと六十四院があつたのを、神宗（在位 1067-1085）が律院六・禅院二の八院にまとめた（『禅林僧宝伝』卷 14 慧林圓照本禅師伝：「未幾，神宗皇帝闢相国寺六十有四院為八，禪二律六，以中貴人梁從政董其事。驛召本主慧林〔^{はゆま} 馱馬にて宗本を召し慧林院の住持とならせた〕」頁 43 上）。二つの禅院のうち、東のものが恵林院（慧林院）、西のものが智海院であつた（『建中靖国統燈録』「御製建中靖国續燈録序」〔建中靖国元年・1101〕：「於皇神考，尤郷宗宗。元豐三年〔1080〕，詔於大相国寺創二禪刹。闢惠林於東序，建智海於右廡」Z136 - 19c・禅宗全書 4 - 40 上）。神宗は惠林院の住持に円照禅師こと宗本（1020 - 1099、嗣天衣義懷、『宋僧録』上・頁 367）、智海院の住持に正覚禅師こと本逸（生没不詳、嗣開先善暹、『宋僧録』上・頁 148）を請じた（『建中靖国統燈録』卷 21 東京大相国寺智海禅院佛印禅師：「又元豐初年，神宗皇帝為求聖嗣，乃革相藍律院分為兩禪，一曰惠林，一曰智海。召南方圓照禅師宗本，正覚禅師本逸領徒住持」Z136 - 152a・禅宗全書 4 - 305 上）。

なお『宗門武庫輯釋』が引く『佛祖統紀』卷 45 法運通塞志 17 - 12 に「詔相国寺闢六十四院為八禪二律」と記されるのは誤伝であり、上引の『禅林僧宝伝』慧林圓照本禅師伝に従うべきである（〔元豐〕五年，詔相国寺闢六十四院為八禪二律，以東西序為慧林智海二巨刹，詔淨慈宗本禅師住慧林，東林常總禅師住智海，總固辭。許之。）。相国寺の惠林・智海の二禅院については、熊伯履編著『相国寺考・修訂本』頁 55（中州古籍出版社、1985 年）および注②所掲、黄啓江「北宋汴京之寺院與佛教」参照。前者は多くの史料を引い

ているが『仏祖統紀』その他の誤伝をそのまま襲っており、後者が『禪林僧宝伝』に拠ってそれを訂している。

⑤秀欲詣問所苦，而山門無假，乃潛出智海見慶。

「秀」は慶蔵主を見舞いたかったが、外出の許可を得ていなかったので、ひそかに法雲寺を脱け出して、相国寺の「智海」院まで慶蔵主に会いに行った。

「所苦」はここでは病苦・病状の意。南本『大般涅槃經』卷2 哀歎品第三：「世尊よ、人の瘡を病むも、良医に値遇いて、所苦、除くを得るが如し。」(世尊！如人病瘡，值遇良醫，所苦得除) (T12 - 616c)。「無假」は「請假」していないこと。安居中は禁足で、重大な事由によって他出の必要がある場合は、「堂司」(維那)に申請して特別の許可を得なければならない。それを「請假」あるいは「告假」といい、それ無しに外出することは「重罰」の対象とされた。また、他出が15日を過ぎるとあらためて参堂しなোসこととされていた。『禪苑清規』卷1「掛搭」条：「結夏〔夏安居〕未だ終らず、堂儀〔僧堂のつとめ〕未だ満たざるに、実に急幹〔緊急の用件〕有らば、須らく堂司〔維那〕に白して請假すべし、擅便に前み去くを得ず。山門当に重罰有るべし。若し請假して遊山するに、若し半月を過ぐれば、須らく祠部〔祠部牒=度牒〕を呈して、再び堂儀を守るべし」(結夏未終，堂儀未滿，實有急幹，須白堂司請假，不得擅便前去。山門當有重罰。若請假遊山，若過半月，須呈祠部，再守堂儀) (頁38)。『禪林象器箋』第九類・叢軌門「請假」条「暫假」条、参照(『電子達磨#3』頁723、頁725)。そのほか、道元『典座教訓』で、船中に一泊するよう道元から請われた老典座が、それを断る理由の一つとして「又た来る時、未だ一夜の宿暇を請わず」(又來時未請一夜宿暇)と述べていることも、宋代禪院における外出・外泊の管理の厳しさを示す一例と看ることができよう(中村璋八・石井力山・中村信幸『典座教訓・赴粥飯法』講談社学術文庫、1991年、頁75)。

⑥慶以書白圓通：「道秀越規矩出入」。圓通得書知之，夜參大罵：「此眞小人！彼以道義故拚出院來訊汝疾，返以此告訐。豈端人正士所爲！」慶聞之遂掩息。叢林盡謂慶遭圓通一詬而卒。

慶蔵主は円通禪師に書信を送って上申した。「道秀は規則を破って寺を出入りしております」。円通はそれを受け取って実情を知ると、「夜参」の場で慶蔵主のことを激しく罵倒した。「これこそ、まぎれもなき小人！道秀は道義ゆえに必死で院を出てお前の病を見舞ったというのに、逆にそれ

を密告するとは。これがまともな人間の所業か！」慶蔵主はその噂を耳にすると、そのまま息をひきとった。禪門では誰もが、慶蔵主は円通の恥辱の一撃で世を去ったのだと言いあった。

「夜參」は夜に行われる説法。『武庫』第5段、注④既出。『普説』では「小參」と記す。

「拵」は、捨て身で、命がけで。『大慧普説』行者徳新請普説：「妙喜常わかれに謂く、来りて我が禪に參ぜんには、須く“一生不會”を拵取して〔“一生、何も解らぬ”という在り方を、しゃにむにモノにして〕始めて得し。若し速効を要求むれば則ち相い賺すと恠る莫れ〔速効を求めたせいで悟り損ねた時、わしがお前を正しく導かなかつたせいだなどと責めるのはとんだスジちがいだ〕」（妙喜常謂來參我禪須拵取一生不會始得。若要求速効則莫恠相賺）（『禪学典籍叢刊』第3巻、頁240下）。「告訐」は、他人の過失や秘密を暴き、告発すること。「端人正士」は、まっとうな人物、まともな人士。『朱子語類』巻131本朝五・中興至今日人物上「天下無事の時に方りては、則ち端人正士・行義謹飭〔慎みぶかい〕の士は小人の為に排擯けられ、一日たりとも朝廷に安んずる能わず、遷竄貶謫さる」（方天下無事之時、則端人正士行義謹飭之士為小人排擯、不能一日安於朝廷、遷竄貶謫）（王星賢点校『朱子語類』北京：中華書局・理学叢書、1986年、8-頁3140）。「掩息」は、ここでは息をひきとる意。「奄息」とも。『嘉泰普燈録』巻2舒州投子義青禪師章：「元豐五年〔1082〕五月一日中夜、筆を索め偈を書きて曰く“兩處に住持するも道を助くる可くも無し 珍重！ 諸人よ 尋討むるを須いざれ”。筆を投ぐるや、泊然〔さっぱり〕として奄息せり」（元豐五年五月一日中夜、索筆書偈曰：“兩處住持 無可助道 珍重諸人 不須尋討”。投筆、泊然奄息）。（Z137-33 b・禪宗全書6-337下）。『普説』では慶蔵主の死去のさまを「紅を吐きて終れり」と記している。

【参考資料】『大慧普覚禪師普説』方外道友請普説（『禪学典籍叢刊』第4巻、頁209下）

〔1〕如真和尚*¹、他是箇古佛。據他拈提古人公案不在雪竇之下。後來為見真點胸*²下無人、却愛收拾禪子。因此也不説悟門。他自是大徹大悟底人、却到下面幾箇早不相似了。何以知之？蓋山僧往年親見嗣其法者。

真和尚しんによの如かれきは、他ひとは是ひとかどれ 箇こぶつの古こじん仏こうあんなり。他の古こじん人の公案こうあんを

拈提するに抛らば、雪竇の下に在らず。後來、真点胸の下に人無きを見しが為に、却って愛んで禪子を收拾す。此れに因りて也た悟門を説かず。他自らは是れ大徹大悟底の人なるに、却って下面の幾箇かに致らば早くに相似ざることと了り。何を以てか之を知る？ 蓋し山僧、往年、親しく其の法を嗣ぐ者に見えばなり。

*1 真如和尚：滄山に住した真如慕喆。大滄慕喆とも。上の注②参照。『武庫』70にも次のように見える。「真浄」とあるのは「真如」の誤記。「真浄〔真如〕和尚の古今を拈提するが如きは、雪竇の下に在らず。而れど末流伝習して却って悪口の小家と成れり」(如真浄和尚拈提古今，不在雪竇之下。而末流傳習却成悪口小家) (『普説』然侍者請普説にも同文が見えるが、そこでは正しく「真如」と書かれている。頁155上)。

*2 真点胸：慕喆の師、翠巖可真 (? - 1064、嗣慈明楚円、『宋僧録』上・頁129)。年長の僧にも好んで尊大な態度をとったことから「真点胸」と呼ばれた(「点胸」は、俺さまこそ、と、わが胸を指先でさす所作)。ゆく先々で人の怒りをかったが、慕喆が陰からそれを助けて一門を支えた。『禅林僧宝伝』巻25大滄真如喆禪師伝：「翠巖真禪師游方せる時、喆〔慕喆〕能く之を識る。真好んで所長に暴にして以て人を蓋えば、真点胸と号す。至る所、衆の怒りを犯すも、之を非笑う。喆、之と周旋する〔つきあう〕こと二十年、群居すと雖も敢て礼を失せず。真、兩刹に住せるに、喆、陰ながら之を相けて法席を成す」(翠巖真禪師游方時、喆能識之。真好暴所長以蓋人、號真点胸。所至犯衆怒、非笑之。喆與之周旋二十年、雖群居不敢失禮。真住兩刹、喆陰相之成法席) (頁68上)。

[2] 圓悟先師*1 纔出川來，便參真如。當時會中有箇慶藏主，曾參承大宗和尚來*2。先師最親近之，在他處理會雪竇頌古，所以後來有許多擊節*3。人多謂佛果和尚只是聰明記持，由他肆意穿鑿，殊不知無師承宗旨如何只恁麼胡亂說得。後來因佛鑑以書責之云：「老兒幸自有直指底一著，不當說雪竇為人。」先師遂已*4。

圓悟先師〔圓悟克勤〕、纔かに川〔四川〕より出で来るや、便ち真如〔真如慕喆〕に參ず。當時、會中に箇の慶藏主なる有り、曾て承大宗和尚に參じ来る。先師〔圓悟〕最も之〔慶藏主〕に親近し、他の処に在て

『雪竇頌古』を理會し、所以に後來に許多の擊節有り。人多く謂えらく、佛果和尚〔圓悟克勤〕只だ是れ聰明記持にして、他に由りて肆意に穿鑿せるのみと。殊に知らず、師承の宗旨無くんば、如何んが只ら恁麼も胡乱に説き得ん。後來、佛鑑〔佛鑑慧勲〕書を以て之を責めて、「老兄、幸自り直指底の一著有れば、當に雪竇の為人を説くべからず」と云えるに因りて、先師遂に已む。

*1 圓悟先師：大慧の師、圓悟克勤。

*2 曾參承大宗和尚來：承大宗和尚は、おそらく瀉山に住した承禪師のこと（『宋僧録』下・頁1117）。『建中靖国統灯録』卷2・『聯灯会要』卷27に「潞州妙勝臻禪師法嗣・潭州大瀉（山）承禪師」として語を録すが、伝不詳。年次を確かめ得ないが、おそらく真如慕喆の前の瀉山の住持で、慶藏主はその頃から瀉山で修行し、一山の修行僧の中では古株として重きをなしていたのであろう。「來」は現在に繋がらない過去を回想する語気をあらわし、しばしば「曾……來」という形で用いられる。『碧巖録』第11則・垂示：「且道什麼人曾恁麼來？」（岩波文庫（上）頁167 / T48 - 151b）。後文〔4〕にも「念某曾參圓照禪師來」と見える。

*3 擊節：もとは楽曲の間で音を打ち鳴らして拍子をとること。禪では公案中の勘所を打って、通じ難き意を通ぜしめること。『葛藤語箋』歌曲「擊節」条、参照（『電子達磨#3』頁222）。『禪林宝訓』卷2「歸雲本和尚辯佞篇」：「楊無為〔楊傑〕の白雲端〔白雲守端〕に於ける、張無盡〔張商英〕の兜率悅〔兜率從悅〕に於ける、皆な関を扣き節を撃ちて源底を徹証し、苟然なる者に非るなり」（楊無為之於白雲端，張無盡之於兜率悅，皆扣關擊節徹證源底，非苟然者也）（T48 - 1027c）。明・大建『禪林宝訓音義』「扣關擊節」条：「扣関は、緊要の処、過ぎ難くして而も能く過ぐ。擊節は、阻隔の処、通ぜずして而も能く通ずるなり。謂は、其の機關を扣き、其の節要を撃ち、祖印を提持し、真機を顕露し、節要の処に於て献擊〔敲擊〕して、其れをして慶快ならしむるなり」（扣關，緊要處，難過而能過。擊節，阻隔處，不通而能通也。謂扣其機關，擊其節要，提持祖印，顯露真機，於節要處獻擊，使其慶快也。）（Z113 - 140a）。

*4 後來因佛鑑以書責之。……：佛鑑は圓悟とともに五祖法演の法

嗣であった、佛鑑慧慙。ここにいう書は『緇門警訓』巻8に「佛鑑歿和尚與佛果勤和尚書（時住夾山）」として記載されている。そのなかに次のように見える。「近ごろ禪客有り此に至りて伝聞すらく、夾山禪師〔圓悟〕邇來、兄弟の為に雪竇〔雪竇頌古〕を請益す。其の洪機捷辨・出沒淵奥、頗る諸方と異なり、古今より未だ有らざるなり、と。某、之を聞きて覚えず涕洒ぎ、自ら謂えらく、高蹈之士、何ぞ此に至れるかな、と。老兄何ぞ達磨未だ來らざる時の因縁を激揚して學者を誘接き以って先聖の徳に報いざるや？……」（近有禪客至此傳聞、夾山禪師邇來爲兄弟請益雪竇。其洪機捷辨、出沒淵奥、頗異諸方、自古今未有也。某聞之不覺洒涕、自謂高蹈之士何至此矣！老兄何不激揚達磨未來時因緣誘接學者以報先聖之徳？……）（T48 - 1085c）。夢窓疎石『西山夜話』（柳田聖山『夢窓』東京：講談社・日本の禪語録、1977年、頁265／夢窓は『大慧普説』のこの一段を引証しつつ佛鑑の書簡を引用している）、および、廣田宗玄「大慧宗杲の『碧巖録』焼却の問題」を参照（『禅学研究』82、2004年）。

[3] 慶在瀉山、雖僻地裏與先師入室、其實真如不曾舉他立僧*¹。一日真如問先師：「你去慶藏主處入室否？」曰：「未曾」。真如云：「因甚不去？他古今好」。先師曰：「某待都去禪頭*²處入室」。其時會中又有箇賢蓬頭*³却是悟底禪。先師自此俱入其室、又入得真如門戶。真如劇稱道之。一日問曰：「小勤、你今年幾歲？」答曰：「二十四歲」。真如云：「更過二十四年後做箇沒量大人」、便授記他。後來先師果然四十八上出世。你道他不是古佛、得麼？只是有愛禪子之癖。先師也畫得他頂相*⁴、又得禪會子*⁵、有「從上諸聖一人傳一人、子今既得、善自護持」之語。先師深祕之。

慶、瀉山に在りて、僻地裏に〔人目につかぬところで、ひそかに〕先師の与に入室すと雖も、其の實、真如は曾て他〔慶藏主〕を挙げては立僧せしめず。一日、真如、先師〔圓悟〕に問う、「你、慶藏主の処に去きて入室する否？」曰く、「未だ曾てせず」。真如云く、「甚に因りてか去かざる？他、古今〔古今の公案の拈提〕好し」。先師曰く、「某、都て禪頭〔首座〕の処に去きて入室せんと待す」。其の時、會中に又た箇の賢蓬頭なる有り、却て是れ“悟”の禪なり。先師、此れより俱に其の室にも入り、又た真如の門戸にも入り得たり。真如、

劇しく之を称道う。一日問うて曰く、「小勤〔克勤くん〕、你、今年、幾の歳ぞ？」答えて曰く、「二十四歳」。真如云く、「更に二十四年を過ぎて後、箇の没量の大人と做らん」、便ち他に授記す。後來、先師果然して四十八の上に出世す。你、他古仏に不是ずと道うは、得き麼？ 只是、禪子を愛するの癖有り。先師も也た他〔真如〕の頂相を画き得、又た禅会子を得るに、「従上の諸聖、一人より一人に伝うるのみ。子、今、既に得たれば、善く護持せよ」の語有り。先師深く之を秘す。

*1 立僧：動詞の用法と名詞の用法がある。ここは前者。

(a) 動詞：首座・蔵主・耆宿等が住持に代わって大衆に説法すること。道忠『禅林象器箋』第七類・職位門「立僧首座」条にいわく、「旧説に曰く：立僧とは衆僧を成立する〔僧団を結成する〕を謂うなり。定まれる人無し。首座・頭首の外、別に西堂〔他寺の前住〕或いは前堂〔当寺の前住？〕及び諸ろの耆宿の中より、有道博達の人を択び、敦ろに請じて衆の為に開法せしむるなり。或いは大方〔大叢林〕の尊宿を請じて之に充つることも有り。極めて重任たり」（舊説曰：立僧者謂成立衆僧也。無定人。首座頭首之外、別於西堂或前堂及諸耆宿中、擇有道博達之人、敦請為衆開法焉。或有請大方尊宿充之。極為重任矣）（『電子達磨#3』頁466）。『武庫』16：「後二年して、首衆〔首座〕に挙げて立僧秉拂せしむ」（後二年、舉首衆立僧秉拂）（「秉拂」は住持に代わって、拂子を手を乗り説法すること）。『武庫』32：「瀉山の知客寮に在りて立僧す」（在瀉山知客寮立僧）。『叢林盛事』卷上、「初めて到るや、便ち首座と作らしむ。未だ久しからずして、立僧せしむ」（初到、便令作首座。未久、令立僧）（Z113 - 29c・禅宗全書32 - 370上）。『枯崖漫録』卷3：「東山源禪師曰く……其の時、枯禪、首座と做りて立僧す。……時に茂業海、前堂〔前堂首座〕と做りて立僧す」（東山源禪師曰……其時枯禪做首座立僧。……時茂業海做前堂立僧）（『五山版中国禅籍叢刊』第5巻、頁403下）。

(b) 名詞：立僧を行う僧。立僧を行う僧を「立僧首座」といい、それを略して単に「立僧」ともいう。『敕修百丈清規』卷4・両序章第六「請立僧首座」条：「立僧、位に帰るや、維那、班

より出で焼香し」(立僧歸位, 維那出班焼香)、「立僧^{ふだ}^ざ^{する}や、^{もんじん}兩序問訊し」(立僧^{ふだ}^ざ^{する}座, 兩序問訊)、立僧^{ふだ}^ざ^{する}即ち香を懷^{こう}にして方丈に詣りて謝を致し、兩展三礼して」(立僧^{ふだ}^ざ^{する}即懷香詣方丈致謝, 兩展三禮) (『五山版中国禅籍叢刊』第5巻、頁583下 / T48 - 1133c)。

- *2 禪頭: 首座のこと。『禅林象器箋』第七類・職位門「禪頭」条 (『電子達磨#3』頁464)。ここはすぐ後に見える「賢蓬頭」を指す。
- *3 賢蓬頭: 伝不詳 (『宋僧録』下・頁1202)。『武庫』16: 「賢蓬頭、江州〔江西省九江市〕の人。滄山真如和尚が会中に角立せる者、見地^{みょうぼく}明白、機鋒^{えいだつ}穎脱にして、超師^{はたらき}の作^た有り。但だ行業不謹なれば、一衆^{いっしゅう}之を易^{かろん}ず。……後二年して、首衆〔首座〕に挙ぐ。」(賢蓬頭, 江州人。滄山真如和尚會中角立者, 見地明白, 機鋒穎脱, 有超師之作。但行業不謹, 一衆易之。……後二年, 舉首衆)。
- *4 頂相: 老師の肖像。『禅林象器箋』第五類・靈像門「頂相」条: 「忠曰く、祖の相の本より無相なること、猶お如來の頂相の見る可からざるが如し、故に頂相と名づく」(忠曰: 祖相本無相, 猶如如來頂相不可見, 故名頂相) (『電子達磨#3』頁339)。師の頂相を作成して所持することは、将来、出世の際、その師の法を嗣ぐための準備であった。道元『正法眼蔵』嗣書: 「いま江浙に大刹の主とあるは、おほく臨濟・雲門・洞山等の嗣法なり。しかあるに、臨濟^{おんぜん}の遠孫と自称するやから、まゝにくはだつる不是あり。いはく、善知識の会下に参じて、頂相^{ちんざう}壺幅・法語壺軸^{こんしやう}を懇請して、嗣法の標準にそなふ」(水野弥穂子校注『正法眼蔵』(二) 岩波文庫、1990年、頁378)。『碧巖録』第7則・本則評唱: 「時に韶国師〔天台徳韶〕久しく疎山〔疎山匡仁〕に依り、自ら旨を得たりと謂い、乃ち疎山の平生の文字と頂相を集め、衆^{むね}を領^{へいぜい}いて行脚す」(時韶國師久依疎山, 自謂得旨, 乃集疎山平生文字頂相, 領衆行脚) (岩波文庫(上) 頁125 / T48 - 147b)。
- *5 禪會子: 真如慕結が門下の僧に与えていた印可の証明書。「会子」はもと北宋期、大都市の大商人や金融業者が使用した一種の約束手形。南宋ではこれが紙幣として国家から発行されるようになったが、濫発により無価値となった。『大慧普覚禅師語録』卷24 法語「示遵璞禅人」: 「近世、此の道^{きび}、寂寥^{しし}れ、師資相い

信ぜず、須く一片の故紙上に些かの悪毒を放ちて不材不淨 [= 不才淨、きたならしい] なるを假りて學者に付与し、之を“禪會子”と謂う。苦なる哉、苦なる哉！吾が道喪われり」(近世此道寂寥、師資不相信。須假一片故紙上放些悪毒不材不淨付與學者、謂之禪會子。苦哉！苦哉！吾道喪矣)(T47 - 913c)。

[4] 一日慶與秀大師者、將欲起離、說與先師、意欲偕往、先師又愛且住瀉山。慶以小話譏之曰：「舊有一僧、不奉戒律、以罪到訟庭、於法當杖。危急之際、忽告郡將曰：“念某曾參圓照禪師來。蓋郡將是同參”。遂問曰：“以何為驗？”其僧遽出圓照真子呈之、乃獲免」。慶曰：「而今傳得真子者、縱沒用處、等閑收取、或可免棒」。先師耐他口舌不中、又竊怪真如所謂禪會子者、既言一人傳一人、何得在我下者皆有之？即時和真子一時燒了、乃與慶、秀俱出山*¹。同到黃龍見晦堂、又往東林參照覺、俱打不合、自此相分。先師往淮甸、慶入京師、秀隨之。慶在惠林掛搭、秀在法雲。一日慶有疾、秀不告假、且以錢賂守門者往省問之。慶曰：「法雲規繩嚴緊、何緣得出？」秀以實告之。慶用心不減、密遣人報圓通。圓通不以秀不告為非、是夜小參痛罵慶曰：「是何用心枉披法服？彼拚出院而往問疾、是不忘義也。敢爾陰損之*²、必當招惡報！」不數日、慶果吐紅而終。

一日、慶と秀大師なる者、將欲に起離せんとして〔真如の会下を離れて旅立とうとして〕、先師に説き、偕に往かんと意欲するも、先師又た且らく瀉山に住せんことを愛す。慶、小話を以て之を譏りて曰く、「旧一僧有り、戒律を奉ぜず、罪を以て訟庭に到り、法に於て杖〔杖刑〕に當る。危急の際、忽と郡將〔郡守〕に告げて曰く“念うに某曾て圓照禪師〔慧林宗本〕に參じ来れり。蓋し郡將も是れ同參ならん”と。遂て問うて曰く“何を以てか驗と為す？”其の僧遽かに圓照の真子〔真、頂相〕を出して之に呈し、乃ち免ずることを獲たり」。慶曰く、「而今、真子を伝え得たる者、縦い用處没きも、等閑に收取せば〔とりあえず適當に受け取っておけば〕、或いは棒〔杖刑〕を免る可けん」。

先師、他の口舌の不中〔不適切・不穩當〕に耐耐き〔がまんならず、腹立たしき〕も又た竊かに怪る、真如の所謂る禪會子なる者、既に一人より一人に伝うるのみと言えるに、何ぞ我れの下に在る者も皆な之を有するを得たるか、と。即時に真子と和に一時に燒き了、乃ち慶・

秀と俱いに山ともを出おうりようづ。同まいどうに黄龍まいどうに到まみりて晦堂まみ〔晦堂祖心〕に見え、又た東林とうりん〔廬山東林寺〕に往しょうがくきて照覚しょうがく〔照覚大師、東林常總〕に参まみずるも、俱いに打う不合ふあひなれば〔いづれも契あ合あしえなかつたので〕、此れより相あい分わる。先師せんし、淮甸わいてん〔淮河流域〕に往まやこき、慶みやこは京師みやこ〔開封〕に入り、秀しゅう之しゅうに随しゆうえり。慶えりんは恵林えりん〔相国寺恵林禪院〕に在かとうりて掛搭かとうし、秀ほううんは法雲ほううん〔法雲寺〕に在まり。一日いちにち、慶やまい疾やまい有あり、秀こくか告假こくか〔請假〕せず、且まらう錢せんを以もて守門しゆもんの者ものに賂まし往まきて之これを省しやう問もんう。慶ま曰まく、「法雲ほううんは規繩きじゆ嚴げん緊きんなるに、何なにに縁よりてか出いづるを得えたる？」秀ま、実まを以もて之これに告あぐ。慶ま、用心よんしん臧ざんしからず、密ひそかに人ひとを遣まわして圓通えんつう〔法雲寺の住持、円通法秀〕に報ます。圓通えんつう、秀まの不告ふこく〔告假こくかせずして他ほか出でしたこと〕を以もて非ひとは為なさず、是こゝろの夜よ、小参せうさんに慶まを痛罵いたして曰まく、「是こゝろれ何なにたる用心よんしんにてか枉まげて法服ほつぷくを披まう？ 彼か〔秀〕の院いんを拵しゆ出して〔捨すてて身みで脱だけ出して〕往まきて疾やまいを問まえるは、是こゝろれ義ぎを忘れわざるなり。敢爾あへて陰いんに之これを損あす、必ずかならずや当あたに惡報あくほうを招まくべし！」数日すうじつならずして、慶ま果はして紅こうを吐はきて終はれり。

*1 先師耐た耐た他た口くち背はい不ふ中ちゆう……乃な與よ慶えい、秀しゅう俱い出で山さん：この経緯きやういを、大慧だいゑは「真空しやくう道人どうじん慈行じぎやう請普しんぷ説せつ」でも次つぎのように語かたっている。「先師せんし依止いしすること数年すんねん、〔真如しんじゆ和尚わしやう〕尤とけ其そのの妙年めうねん聰俊そうしゆんを喜よろこぶ。“禅會ぜんゑ子し”を分付ぶんぷするに至いたって、“從上じゆうじやうの諸聖しよせい、一人ひとりより一人ひとりに伝たうのみ”の語かた有り。先師せんし得えて之これを藏ざんむ。其そのの後のち、泛泛はんはんたる者もの〔淺薄せんぱくな月げつ並ならみの者もの〕数人すうじんも各おのの一紙いっしを有あするを見て、此れに因よりて疑著ぎしやくし乃なち之これを燒やきて去いれり」（先師せんし依止いし數年すうねん、尤と喜よろこ其その妙年めうねん聰俊そうしゆん、至於しやくじ分付ぶんぷ禪會ぜんゑ子し、有あ“從上じゆうじやう諸聖しよせい、一人ひとり傳た一人ひとり”之語かた。先師せんし得え而を藏ざん之を。其その後のち見み泛泛はんはん者もの數人すうじん各おの有一紙いっし、因此ゆゑ疑著ぎしやく乃な燒や之を而を去い）（頁282下）。

*2 敢爾あへ陰損いんしん之を：「敢爾あへ」は、二字ふたごで、敢あえて。『六祖ろくそ法ほ宝ほう壇だん經きやう』頓漸とんぜん第八だいはち：「汝なんぢ、自みづからの性しやうすら且まお見みずして、敢爾あへて人ひとを弄あするや！」（汝なんぢ自みづか性しやう且ま不な見み、敢爾あへ弄あ人ひと！）（T48 - 359b）。

【14】円通法秀と法遜・宝琳 悪いのは、わたしです！

のちに撫州ぶしゅう明水めいすい寺じに住すました法遜ほうそん禪師ぜんしが、まだ法雲ほううん寺じの円通えんつう法秀ほうしゅう禪師ぜんしの下したで侍者しやくしやを務とめていた頃ころのこと。若わかき日の道林どうりん寺じの宝琳ほうりん禪師ぜんしが、そこに掛搭かたして來た。住持しゆくぢの円通えんつう禪師ぜんしが新到しんたう僧そうの為ための特別とくべつの茶礼ちらいを催もすことになつ

たので、侍者の法遜が、招待の意を伝えるために自ら衆寮しゅりょうに出向いて行った。だが、折あしく宝琳は留守だった。隣の席の修行仲間が言った。「あんたは行っていいよ。やつがもどって来たら、代わりにオレが伝えとくから」。

それで法遜は引き上げたが、その僧は、つい、そのことを忘れてしまった。

当日、昼食の後、茶礼の合図の太鼓が鳴った。宝琳は来なかった。

「新到はどうした？」

円通禪師が訝ったので、誰かが慌てて呼びに行き、宝琳がやって来た。

禪師は宝琳を席から離れさせ、みなの前に立たせて叱責した。

「山内の特別の茶礼は、禪門の礼を示すもの。それをないがしろにし、時間どおりに参らぬとは、何事か！」

宝琳はとっさに言い訳した。

「いや、ちょうど太鼓が聞こえたところで急に催しまして、歩けなくなってしまったのです」。

円通禪師はどなりつける。

「下剤でもあるまいに、わしの太鼓一つで、お前の糞など出てたまるか！」

そこで、法遜が進み出た。

「いや、それがしが招待の意を伝えるのを忘れてしまったのです。寺を出されるべきは、それがしです」。

次いで、くだんの修行仲間も名乗り出た。

「いや、いや、侍者ども新到ども関わりござらぬ。よせばいいのに、それがしが安請け合いなどして、そのままツイ忘れてしまったのです」。

円通禪師は彼らの風義の高さを嘉よみして、三人ともに赦したのであった。

撫州明水遜禪師在法雲侍者寮時、道林琳禪師挂搭^①。方丈特為新到茶，遜躬至寮請之^②。適琳不在。有同行與琳聯按〔案〕曰：「汝去。俟渠來，我為汝請」。遜去。僧偶忘之^③。齋後鳴鼓會茶，琳不到。圓通問曰：「新到在否？」趣請之。琳到^④。圓通令退坐榻立衆前責曰：「山門特為茶，以表叢林禮數。因何怠慢不時至？」^⑤琳曰：「適聞鼓聲，忽內逼，趨赴不前」^⑥。圓通呵曰：「我鼓又不是巴豆，擊著你便屎出！」^⑦遜前白云：「是某忘記請之。某當出院」^⑧。時同行出衆曰：「不干侍者與新到事。是某不合承

受為渠請、偶忘記。某當代二人出院」。圓通高其風、併宥之^⑨。(『五山版中国禅籍叢刊』第5巻、頁78上／『宗門武庫輯釋』頁388上)

撫州明水の遜禪師、法雲の侍者寮に在りし時、道林の琳禪師挂搭す。方丈に、特為新到茶あり、遜躬ら寮に至りて之を請ず。適ま琳不在なり。同行の琳と聯案なる有りて曰く、「汝去れ。渠の来るを俟ちて、我れ汝が為に請ぜん」。遜去る。僧偶ま之を忘る。

齋後、鼓を鳴らして茶に会まらしむるに、琳到らず。円通問うて曰く、「新到在り否？」趣に之を請ず。琳到る。円通、坐榻より退かせ衆の前に立たしめて責めて曰く、「山門特為の茶は、以って叢林の礼教を表す。何に因りてか怠慢して時に至らざる？」琳曰く、「適ど鼓声聞ゆるに、忽ち内逼し、趨き前みえず」。円通呵して曰く、「我が鼓、又た巴豆に不是ず、擊著や你便ち屎出るや！」遜前みて白して云く、「是れ某、之を請ざるを忘るなり。某こそ当に出院すべし」。時に同行、衆より出て曰く、「侍者と新到の事に干わらず。是れ某、不合るに渠が為に請ざるを承受け、偶ま忘る。某こそ当に二人に代わりて出院すべし」。円通、其の風を高しとして、併びに之を宥す。

①撫州明水遜禪師在法雲侍者寮時、道林琳禪師挂搭。

「撫州明水の遜禪師」が、出世前、まだ都開封は「法雲」寺で円通法秀禪師の「侍者」を務めていた頃のこと、その会下に若き日の「道林の琳禪師」が「掛搭」してきた。

「撫州明水遜禪師」は、撫州の明水寺に住した法遜(生没不詳。『宋僧録』上・頁353)。『建中靖国統灯録』巻17に東京法雲円通禪師法嗣「撫州明水法遜禪師」として語を録す。「撫州」は現在の江西省撫州市、北宋には江南西路に属した。「明水」寺については李芳民『唐五代仏寺輯考』参照(商務印書館2006年、頁232)。

「法雲」は東京法雲寺の住持、円通法秀禪師を指す。『武庫』13の注②参照。本段の故事も、第13段同様、法秀の法雲寺開堂から遷化までの間、すなわち神宗の元豊7年(1084)から哲宗の元祐9年(1094)の間のこととなる。

「侍者寮」にいたというのは、住持の侍者を務めていたということ。北宋期の「侍者」については『禅苑清規』巻4「堂頭侍者」条、参照(鏡島

元隆・佐藤達玄・小坂機融『訳注禪苑清規』東京：曹洞宗宗務庁、1972年、頁163)。それによれば、当初は、対外的な用務を担当する「外侍者」と住持身邊の庶務を受け持つ「内侍者」の兩種であったが、職務の多様化に伴い、後世は「五侍者」体制に発展した。『禪林象器箋』第七類・職位門、「五侍者：侍香、侍狀、侍客、侍薬、侍衣、此之謂五侍者」（『電子達磨#3』頁445）。「侍者寮」については『同』第二類・殿堂門「侍者寮」の条、参照（頁99）。

「道林琳禪師」は、潭州の道林広慧寺に住した宝琳（生没不詳。『宋僧録』下・頁1049）。法遜と同じく『建中靖国統灯録』巻17に、東京法雲円通禪師法嗣「潭州道林広慧寺宝琳禪師」として語を録す。潭州は現在の湖南省長沙市、北宋には荆湖南路に属した。道林広慧寺については『唐五代仏寺輯考』道林寺条、参照（頁245）。『統灯録』にいわく：「祖意を發明するに、円通禪師の常に印可する所たり。大丞相・王安石〔王安石、1021 - 1086〕も亦た深く器重す。広徳の興教に出世し、次に池陽の景德、廬山の万杉に移り、潭師〔潭州の知事〕請じて道林に居せしめ、学者帰仰す」（……發明祖意、圓通禪師常所印可。大丞相王安石亦深器重。出世廣徳興教、次移池陽景德、廬山萬杉、潭師請居道林、學者歸仰）（Z136 - 124d・禪宗全書4 - 250下）。「挂搭」（かた・かとう）については『武庫』9の注⑤参照。

②方丈特為新到茶、遜躬至寮請之。

住持が「方丈」で「特為新到茶」を催すことになり、侍者である法遜が、「新到」の宝琳に茶礼への招待の意を伝えるため、自ら寮寮に赴いた。

「方丈」は住持の居処。法堂の北に位置し、その前面（南側）は住持が説法や弟子の指導・接客・茶礼などを行う「寢堂」になっている。『禪林象器箋』第二類・殿堂門「方丈」条、「堂頭」条、「寢堂」条、参照（『電子達磨#3』頁50、頁52、頁54）。

「特為新到茶」は「新到」（新たに挂搭した修行僧）に歓迎の意を表すために特別に催される茶礼。「特為」は特にある人の為に行う意。『禪林象器箋』第廿五類・飲啖門「特為茶」の条にいわく、「忠曰く、特に此の人の為に点ず、故に“特為茶”と曰う。『敕修清規』堂司特為新旧侍者茶湯に云く、新旧侍者を特為茶に請ず、と」（忠曰：特為此人點，故曰特為茶。《敕修清規》：堂司特為新舊侍者茶湯云：請新舊侍者特為茶）（『電子達磨#3』頁1359）。「特為新到茶」は茶礼のなかでも特に重視されるものの一つで、『禪苑清規』巻3「維那」条に「新到茶湯は特為なれば、礼を闕くを得ず」（新

到茶湯特為、不得闕禮)、同「書状」条にも「新到茶湯は特為なれば、礼、闕くを得ず」(新到茶湯特為、禮不可闕)と見える(鏡島元隆・佐藤達玄・小坂機融『訳注禪苑清規』東京:曹洞宗宗務庁、1972年、頁114、頁127)。南宋末の『入衆須知』では「夏前特為新到茶」という独立の条目を立ててその作法・次第を記し、元の『敕修百丈清規』卷5大衆章第七「方丈特為新掛搭茶(庫司頭首附見)」ではその記述がさらに詳細になっている。宋代禪院の茶礼については、劉淑芬「『禪苑清規』にみる茶礼と湯礼」(京大大学人文科学研究所編『中国宗教文献研究』臨川書店、2007年)、および同「唐、宋寺院中的茶与湯葉」(『中古的仏教与社会』上海古籍出版社、2008年)参照。

「寮」は寮舎。ここでは衆僧が看經などを行う「衆寮」を指す。『禪林象器箋』第二類・殿堂門「衆寮」条、参照(頁100)。また道元に「衆寮箴規」あり。

③適琳不在。有同行與琳聯按〔案〕曰:「汝去。俟渠來、我為汝請」。遜去。僧偶忘之。

しかし、宝琳はその時ちょうど(「適」)衆寮にいなかった。すると宝琳の修行仲間で、衆寮で宝琳の隣の机を使っていた僧が、法遜に言った。「あんたは行っていいよ。奴がもどってきたら、オレがあんたの代りに(「為」)招待のことを伝えておいてやるから」。そう言われて法遜は立ち去ったが、その僧はたまたま(「偶」)その事を忘れてしまった。

「同行」は『禪林象器箋』第六類・稱呼門「同行」条に「忠曰く、友を結びて徧歴する者、相い謂いて同行と為す」(忠曰:結友徧歴者、相謂為同行)と見える(頁394)。しかし、本段の後文(注⑧の箇所)で、この「同行」の僧も宝琳のことを「新到」と呼んでいるから、二人でここまで連れ立って行脚して来たのではなく、この僧が先に掛搭して、そこに後から入ってきた宝琳が加わって同参となったのであろう。

「按」は「案」(つくえ)の通仮字。「聯按」は衆寮での机が隣り合わせということ。『諸録俗語解』第694条:「與琳聯按=□『韻會』『正韻』竝びに“按・案互に通ず。亦た通じて按に作る”。“衆寮に經案をならべている”なり。衆寮に“隣案”の語あり。『枯崖漫録』下、十二“連案の僧、其の看經を見る”」(芳澤勝弘編注『諸録俗語解』禪文化研究所、1999年、頁145)。

相手を「汝」、自分を「我」と称するのは、くだけた言い方。この僧の物言いは、親切ではあるが、侍者への敬意を欠いた少々ぞんざいな口ぶりのように思われる。たとえば『禪苑清規』「掛搭」条では、新到僧が侍者

に住持への相見の取次ぎを乞う際の二人称は「侍者どの」(「新到禮拜和尚、相煩侍者咨報」頁32)、『武庫』本段後文(後注⑧の箇所)で僧たちが住持に対する際の一人称は「某」となっている。この僧、おそらく、気は良いが、いささか粗雑な性格であり、それゆえ伝言もツイ忘れてしまったのであろう。「偶〜」とあるのは、故意・悪意でなく、たまたま忘れてしまったという意を表す。

④齋後鳴鼓會茶，琳不到。圓通問曰：「新到在否？」趣請之。琳到。

昼食の後、茶礼の合図の太鼓が鳴ったが、招待の意を聞いていない宝琳は来なかった。そうとは知らぬ住持の円通法秀禪師が「新到はおらぬのか？」と咎めたので、誰かが急いで呼びに行った。それで、ようやく宝琳がやって来た。

「鼓」は茶礼に集合すべき旨を告げる太鼓。『禪苑清規』「赴茶湯」条に「鼓・版の声を聞けば、時に及びて〔時を逃さず〕先に到るべし」(聞鼓版聲、及時先到)と見える(頁59、後注⑤参照)。『入衆須知』「夏前特為新到茶」条では「齋罷，鳴板」(Z111 - 479d・禪宗全書81 - 192下)、『敕修百丈清規』卷5大衆章第七「方丈特為新掛搭茶」条では「至日齋罷，鳴鼓集衆」と記されている(T48 - 1142b)。

「趣請之」については『諸録俗語解』第695条に「□趣は音促、即ち“催促”なり。“新到在否”と尋ねられたるゆえ、はたから催促したるなり」(頁145)と見えるが、ここは『俗語解』の説くとおり「cù」の音に読むものの、語義としては「急いで、あわてて」という副詞に取るべきであろう。『摩訶僧祇律』卷28明雜誦跋渠法之六：「依止を請わんと欲する時は、趣に請うを得ず。五法の成就有りて、然る後に請うを得」(欲請依止時、不得趣請。有五法成就、然後得請)(T22-458a)。

⑤圓通令退坐榻立衆前責曰：「山門特為茶，以表叢林禮數。因何怠慢不時至？」

法秀禪師は宝琳を「坐榻」(細長い腰かけ)から離れさせ、みなの前に立たせたまま責めた。「山内の“特為”の茶礼は、禪院としての礼儀を示すもの。どうして、それを粗略にし、定刻どおりに参らぬか！」

法秀の言葉は『禪苑清規』「赴茶湯」条の次の記述とよく符合する。「院門特為の茶湯、礼数愆重なり。請を受くるの人、宜しく慢易にすべからず。既に請を受け已れば、須く先に某処に赴き、次に某処に赴き、某処、後に某処に赴くを知り、鼓・版の声を聞けば、時に及びて〔所定の時間までに〕

先に到るべし。明らかに坐位の照牌を記え、倉遑錯乱を致すを免かれよ」(院門特為茶湯、禮敷愍重。受請之人不宜慢易。既受請已、須知先赴某處、次赴某處、後赴某處、聞鼓版聲、及時先到。明記坐位照牌、免致倉遑錯亂」(頁59)。

⑥琳曰：「適聞鼓聲、忽内逼、趨赴不前」。

宝琳は言った。「ちょうど太鼓の音が聞こえたところで、急に便意をもよおし、前に進めなくなってしまったのです。実際は茶礼のことを聞いていなかったのだが、他の者に責めが及ばぬよう自分が罪をかぶったのである。

「内逼」は「○“大便はずむ(≠便意を催す)”なり。“内逼して耐不過”など云えり。腹を“内裡”と云う」(頁145)。五代・孫光憲『北夢瑣言』卷10「孔侍郎借油衣」条：「復た一丞ま郎じょう有り、馬上に内逼し、急ぎ一空宅に詣り、逕まっしぐらに溷軒かわやに登る、斯れ乃ち大優穆刀綾ほくとりようの空屋なり」(復有一丞郎、馬上内逼、急詣一空宅、逕登溷軒、斯乃大優穆刀綾空屋也)(中華書局・唐宋史料筆記、2002年、頁210)。

宝琳がとっさの言い訳にこの理由を持ち出したのは、清規に次のような規程があるからである。『禅苑清規』卷1「赴茶湯」条：「如し堂頭の特為の茶湯、受けて而も赴かざれば、如し卒然に病患し及び大小便に逼らるれば、即ち同に赴く人に託して侍者に説け」、礼として当に退位すべし(如堂頭特為茶湯、受而不赴(如卒然病患及大小便所逼、即託同赴人説與侍者)、禮當退位。)(頁63、〈 〉内は原注)。あくまでも侍者に報告するという条件つきではあるが、急病とこらえきれぬ大小便が、茶礼に赴かないことが認められる特例として注記されているのである。

⑦圓通呵曰：「我鼓又不是巴豆，擊著你便屎出！」

円通法秀禅師は怒って叱りつけた。「わしの太鼓が“巴豆”というわけではあるまいし、打ち鳴らしたとたんにお前の糞が出て来るのか！」

「巴豆」は、下剤に用いられる劇薬。明・謝肇淛『五雜俎』卷11物部三-84：「人、巴豆くらを食くわば則ち瀉くだし、鼠、巴豆を食くわば則ち肥え、神仙、巴豆を食くわば則ち死す」(人食巴豆則瀉、鼠食巴豆則肥、神仙食巴豆則死)。

「又不是～」は、～じゃあるまいし。『古尊宿語録』卷32舒州龍門佛眼和尚普説語録：「你又不是木頭」〔お前たちとてデクノボウというわけじゃなし〕(蕭蓮父・呂有祥点校、北京：中華書局・中国仏教典籍選刊、1994年、頁595)。容与堂本『水滸伝』第45回：「他又不是我親兄弟，趕了出去便罷！」

〔血のつながった兄弟というわけじゃあるまいし、叩き出してしまえばそれまでだ！〕(凌麿・恆鶴・刁寧校点、上海：上海古籍出版社、1988年、上・頁675)。

なお「撃著你便屎出」については『諸録俗語解』第697条に「□“撃著すれば你便ち屎出んや”。改点」と見える(頁145)。「你ヲ撃著シテ、便ち屎出ンヤ」(撃著你／便屎出)という先行の訓読(たとえば『輯釈』頁388上左)を訂正したものである(撃著／你便屎出)。

⑧ 遜前白云：「是某忘記請之。某當出院」。時同行出衆曰：「不干侍者與新到事。是某不合承受為渠請，偶忘記。某當代二人出院」。

侍者の法遜がすぐ進み出て言った。「それがしが招待を忘れたのです。それがしこそ寺を出るべきです」。すると、今度は、かの同行の僧が大衆のなかから進み出て言った。「侍者と新到には関わりございません。それがしが彼のかわりに招待など引き受けるべきではなかったのに、それをたまたま忘れてしまったのです。それがしこそ、お二人に代わって寺を出るべきです」。

「忘記」は二字で「忘れる」。『諸録俗語解』第698条：「忘記請之 = “之を請うことを忘記す”。○忘記は“わすれる”なり。記字、軽く見るべし。強いて云えば“^{オボ}記えたことを忘れた”なり」(頁146)。

「出院」は罰として寺院を追放すること。『武庫』第9段：「打三十拄杖出院」。『禪林象器箋』第十五類・罪責門「擯出」条、「出院」条、参照。住持の設けた特為の茶礼に対し、招待を受けながら出席しないのは「出院」に値する罪過であった。前注⑥に引く『禪苑清規』卷1「赴茶湯」条に「如し堂頭の特為の茶湯、受けて而も^も赴かざれば、礼として^{まさ}当に退位すべし」とあったのを参照。

「不合承受為渠請」、『諸録俗語解』第699条：「“不合に渠が^{イラザル}為に請うことを承受す”。□承受は“うけこむ(＃うけあう)”なり」(頁146)。「不合」、『諸録俗語解』第68条：「□“合^{ウラ}当”の反なれば“すまじきことに”“こうするはずではないに”と後悔する辞なり。○一段きびしく云えば“千不合”“万不合”などと云うなり」(頁17)。「不合」は文字どおりには「～するべきでない」という意だが、口語では、本来は～するべきでなかったのに、それをやっちゃって失敗した、という後悔を表現する言い方になる。よせばいいものを、～などして。

⑨ 圓通高其風，併宥之。

円通法秀禪師は、彼らの風義を高しとして、三人をとともに赦した。

「併宥之」、『諸錄俗語解』第700条：「併せて之を宥す」。△併は“あわせて”と訓じて“ひとつに”と訳す。“三人ひとつに”なり」(頁146)。

円通法秀が三人を赦免したのは、むろん、彼らが自ら進んで責任を引き受け、他者の過失を身をもって庇いあおうとする情誼の厚さを感じ入ったからではあろう。『武庫』が前段と本段と、同じ円通法秀の故事を並列しているのには、前段の慶蔵主の所業と本段の三人の態度を対比的に示す意図があるであろう。

だが、それは同時に、清規に説かれる住持の心得にかなう処置でもあった。『禪苑清規』は前注⑥に引いた一文につづけてこう説いている。「如し出院せしむれば、法を尽くして民無し〔しかし、茶礼に來なかつた者をもしほんとうに寺院から追放すれば、法だけが貫徹されて、人が存在し得なくなってしまう〕。住持人も亦た宜しく衆に対して色を作して嗔怒るべからず」(如令出院、盡法無民。住持人亦不宜對衆作色嗔怒)(頁63)。五祖法演の「第三に規矩行い尽くすべからず」(第三規矩不可行盡)、「規矩行い尽くさばひと必ず之を繁しとす」(規矩行盡人必繁之)という戒めが想起される(『武庫』73、『羅湖野録』巻下)。私情を通ぜぬ厳格・剛強な気骨から、禪門で「秀鐵面」と号された円通法秀ではあったが(第13段、注②)、しかし、杓子定規に規則を貫くのでなく、情理兼ね具わった対処を心得た上での厳格であったことを示す一段であった。

なお、こうした措置のさらに巨視的な背景として、法律に対する道德の優位という中国の伝統があることも考慮に含めてよいであろう。『叢林公論』の次の一段を看られたい。

葉公曰：「吾黨有直躬者。其父攘羊而子證之」。孔子曰：「吾黨之直，異於是也。父為子隱，子為父隱。直在其中矣」〔《論語》子路〕。或曰：「既隱曰直，可乎？」蒙曰：「子之證父，弟之訴兄，先有證父訴兄之曲，不必問所證所訴何事何由也。當其未證未訴之時，其理固直。既啓證父訴兄之口，則以陷於滔天之惡矣。尚安得有所謂直哉？」(『五山版中国禪籍叢刊』第5卷—綱要・清規、頁285上)

葉公曰く、「吾が党に直躬なる者有り。其の父、羊を攘みて子之を証す」。孔子曰く、「吾が党の直き者は、是れに異なれり。父、子の為に隠し、子、父の為に隠す。直きこと其の中に在り」〔《論語》子路18〕。

あるひと
或曰く、「既に隠せるに“直”と曰うは、可なる乎？」蒙曰く、「子の父を証し、弟の兄を訴う、先ず証父訴兄の“曲”有り、証する所、訴う所の何事・何由なるかを問うを必いざるなり。其の未だ証せず未だ訴えざるの時に当たりては、其の理、固り“直”なり。既に証父訴兄の口を啓けば、則ち以て滔天の悪に陥らん。尚お安くにか所謂る“直”有るを得んや？」

【15】 真浄克文 舍利、大なること菽の如し

諸方の高僧がたが遷化され、荼毘の後に舍利が得られたという事蹟は、たいそう多い。そうした中でも、とりわけ真浄克文禪師は、その舍利が豆の如く大きく、さまざまな色にキラキラと輝いて、しかも強固で堅牢だった。真浄の高弟だった谷山の希祖禪師は、それをたくさん拾い集めて瑠璃の瓶に収め、肌身離さず、常に供養していた。

わしも谷山を訪れ、その舍利を試してみたことがある。鉄床の上に置き、槌を思い切りふり上げて撃ったのである。すると、鉄床も槌もへこみ、かたや舍利のほうには傷ひとつ無かった。ひごろの行いが清らかで、よほど道深く見ていたのでなかったら、どうしてこんなふうになり得よう！

諸方尊宿示滅，全身火浴得舍利極多^①。唯眞浄禪師舍利大如菽，五色晶瑩而又堅剛^②。谷山祖禪師，眞浄高弟也。多收斂之，盛以瑠璃瓶，隨身供養^③。妙喜遊谷山，嘗試之。置於鐵砧，舉槌擊之。砧槌俱陷，而舍利無損。豈非平昔履踐明白見道超詣所致耶！^④（『五山版中国禪叢叢刊』第5巻、頁78下／『宗門武庫輯釋』頁388下）

諸方の尊宿の示滅せるに、全身火浴して舍利を得る、極めて多し。唯だ眞浄禪師のみは、舍利、大なること菽の如く、五色に晶瑩きて而も又た堅剛なり。谷山祖禪師は眞浄の高弟なり。多く之を收斂し、盛るに瑠璃瓶を以てし、隨身供養す。

妙喜、谷山に遊び、之を嘗試む。鉄砧に置き、槌を挙げて之を撃つ。砧も槌も俱に陥り、而れど舍利は損うこと無し。豈に平昔の履踐

めいはく けんどうちょうけい あら
 明白・見道超詣の致す所に非ざらんや！

① 諸方尊宿示滅，全身火浴得舍利極多。

諸方の高僧の遷化にあたり、亡き骸を火葬して舍利が得られるということとは、非常に多い。

「火浴」は火葬。「茶毘」「闍維」とも。「全身」は遺体。「舍利」は「設利」「設利羅」とも。身体や骨格の意から、仏・聖者の遺骨を指すようになり、仏舍利が熱烈な信仰の対象となっていくた。中国では仏舍利信仰に加え、唐代から——文献では主に『宋高僧伝』以後——「舍利」（設利）が一般の遺骨とは別の、高僧のみから得られる神聖な物とされ、火葬後に舍利が得られたこと、またそれが大きかったり多かったり多彩な輝きを放ったりすることが、その人が真に高僧であったことの証明として伝記に特筆されるようになった。例えば、『嘉泰普灯録』卷16 潭州龍牙囉囉智才禪師：「言い訖るや、てんぜん 輾然として〔にっこり笑って〕逝けり。火浴の日、しやく 緇白〔僧俗〕のあつま 会り送る者、おおく 数千人。働なげき林壑を震ゆわす。設利〔舍利〕の五色なるを獲る者おびただ 夥し。靈骨あつを併めて寺の西北隅に塔す」（言訖、輾然而逝。火浴日、緇白會送者數千人、働震林壑。獲設利五色者夥。併靈骨塔於寺之西北隅）」(Z137 - 119 左下・禪宗全書6 - 510 下)。また、身中に存していたものでなく、茶毘後の灰や煙の中から新たに生成される物として舍利が描かれる場合も少なくない。例えば、『宋高僧伝』卷6 唐・圭峰草堂寺宗密伝：「其の月二十二日、道俗等、全身を圭峯に奉じ、二月十三日茶毘し、舍利を得ること数十粒、明白にして潤大なり。後に門人泣なきて諸これを煨うづみびの中に求むるに、必ず得て帰り、悉く斂めて石室おさに蔵かざりむ、其の無縁なきの慈、知る可けん」（其月二十二日、道俗等奉全身于圭峯、二月十三日茶毘、得舍利數十粒、明白而潤大。後門人泣而求諸煨中、必得而歸、悉斂藏于石室、其無縁之慈可知矣）（范祥雍点校『宋高僧伝』上、北京：中華書局・中国仏教典籍選刊、1987年、頁125）。後注②に引く「雲庵真浄和尚行状」の「煙所及處、舍利分布」、同④に引く『武庫』31の「煙氣所及皆成舍利」等の記述も参照。そもそも、中国における最初の仏舎利の記録とされる三国・呉の康僧会の得た舍利も、祈りに感応して何も無い銅瓶の内に生じたものであった（『高僧伝』卷1 康僧会伝：「忽開瓶中鎗然有聲。會自往視果獲舍利」T50-325b、湯用彤校注・湯一玄整理『高僧伝』北京：中華書局・中国仏教典籍選刊、1992年、頁16）。

さらに、舎利のほか、身体の器官や愛用の数珠などが焼けずに残ったと

いう記述もよく見られる (古くは、羅什の茶毘の後、舌だけが焼けずに残ったという記録がある。『高僧伝』 卷2 羅什伝、T50-333a。湯用形校注『高僧伝』 頁54)。生前、それらの器官、ないしそれらを通じてなされる行為が清浄であったことを象徴するものであろう。『林間録』 卷下: 「嵩明教〔明教大師・仏日契嵩〕既に化し〔死去し〕、之を火浴するに、頂骨・眼睛・齒舌・耳毫・男根・数珠、皆な壊せず。世尊の言の如く、比丘の生身壊せず、無垢の智光を発するは、善根功德の力、如来知見の力なり。故に行住坐臥、須く内外清浄なるべし」(嵩明教既化、火浴之、頂骨、眼睛、齒舌、耳毫、男根、數珠皆不壞。如世尊言、比丘生身不壞、發無垢智光者、善根功德之力、如來知見之力。故行住坐臥須内外清淨)(『五山版中国禅籍叢刊』第5卷、頁57下)。『武庫』 29: 「淵〔真浄門下の淵首座〕慧安に終る。闍維の後、六根の壊せざる者三、舍利を獲ること無数。異香室に満ち、月を累ぬるも絶えず」(淵終於慧安。闍維後、六根不壞者三、獲舍利無數。異香滿室、累月不絕)。次注②に引く『禅林僧宝伝』大瀧真如喆〔慕喆〕伝にも同様の記述が見える。

中国における舍利信仰、特に高僧舍利について、詳しくは、西脇常記「舍利信仰と僧伝——慧洪『禅林僧宝伝』の理解について」参照(1990年⇒『唐代の思想と文化』創文社・東洋学叢書、2000年。第3部「習俗」第3章)。本段の注記もこの論文に多くを負う。

②唯真浄禪師舍利大如菽、五色晶瑩而又堅剛。

そうした中であって、「真浄禪師」だけは特に、その舍利が豆ほども大きく、透き通ってさまざまな色に輝き、しかも堅牢・剛強であった。

「真浄禪師」は、真浄克文(1025 - 1102、『宋僧録』上頁260)。第1段、第3段、第8段に既出。詳しくは石井修道「真浄克文の人と思想」(『駒澤大学仏教学部研究紀要』34、1976年)参照。「菽」は豆類の総称。豆に喩えることは舍利の大きさを言う常套表現。『禅林僧宝伝』卷25大瀧真如喆禪師: 「闍維して舍利を得るに、大いなること豆の如く、光潔明徹なり。目睛・齒・爪、皆な壊せず」(闍維得舍利、大如豆、光潔明徹。目睛齒爪、皆不壞)(『禅学典籍叢刊』第5卷、臨川書店、2000年、頁69下)。「五色」は、もと青・赤・白・黒・黄。そこから様々な色彩の意。これも舍利の描写に常見の表現。前注①引『嘉泰普灯録』卷16 智才章にも「獲設利五色者夥」とあった。「晶瑩」は透明で光り輝いているさま。「堅剛」は硬く強いさま。

真浄克文の遷化と茶毘後の舍利の様相については、覚範恵洪の「雲庵真浄和尚行状」(『石門文字禅』卷30)に次のような記述が見える(この記述は『禅

林僧宝伝』巻23 沕潭真浄文禪師伝にもほぼ同じ表現でひきつがれている)。

崇寧元年十月示疾。十六日中夜、沐浴、更衣趺坐。衆請說法。師笑曰：「今年七十八、四大相離別。火風既分散、臨行休更説」。遺戒弟子皆宗門大事、不及其私、言卒而歿。壽七十八、臘五十二。茶毗之日、五色成燄、白光上騰、煙所及處、舍利分布、道俗千餘人皆得之。餘者尚不可勝數。塔於獨秀峰之下。(周裕鍇『石門文字禪校注』上海：上海古籍出版社・中国古典文学叢書、2021年、10 - 頁4417)

崇寧元年〔1102〕十月、疾を示す。十六日中夜、沐浴し、衣を更めて趺坐す。衆、説法を請う。師笑いて曰く、「今年七十八、四大相い離別す。火風既に分散したれば、行くに臨みて更に説うを休めよ」。弟子に遺戒せるは皆な宗門の大事にして、其の私に及ばず、言卒りて歿す。壽七十八、臘五十二。茶毗の日、五色燄を成し、白光上に騰り、煙の及ぶ處、舍利分布し、道俗千餘人皆な之を得。余の者も尚お数うるに勝う可からず。独秀峰の下に塔す。

③ 谷山祖禪師、眞浄高弟也。多收斂之、盛以瑠璃瓶、隨身供養。

真浄の高弟であった「谷山祖禪師」は、その舍利を多数拾い集め、「瑠璃瓶」に収め、常に身につけて供養した。

「谷山祖」は伝未詳(『宋僧録』上・頁280)。真浄の法嗣については石井「真浄克文の人と思想」が灯史類の記述を整理して計38名を掲出しているが(頁140下)、うち「祖」という名の人は「袁州仰山希祖」のみ(『嘉泰普灯録』巻1「総目録巻上」、6左下・284下。「機語未見」)。明の『続伝灯録』巻22「総目録」はそれを「谷山希祖禪師」と改めているが、おそらく『武庫』本段の記述に合わせたものであろう(T51-613a)。

「收斂」は「收斂」の意。寄せ集め、まとめること。「斂」は「斂」とは本来別字だが、古籍では事実上同字として混用される。『高僧伝』明律・釈法琳伝：「言い訖るや合掌して卒る。即ち新繁の路口に於て木を積み屍を燻く。烟と焰、天を衝き、三日して乃て尽く。遺骨を收斂し、即ち其の処に於て塔を起つ」(言訖合掌而卒。即於新繁路口積木燻屍。烟焰衝天、三日乃盡。收斂遺骨、即於其處而起塔焉) (T50-402a。湯用彤校注『高僧伝』頁437 / 「收斂」は明版大蔵経では「收斂」に作る)。

「瑠璃瓶」は仏舍利を収めるのによく用いられた神聖な容器。「瑠璃」は七宝の一つである青色の宝石。またガラスの古名。円仁『入唐求法巡礼行記』開成五年〔840〕五月十七日：「又仏舍利〔仏の遺骨〕ありて之を瑠璃

びょうり
瓶裏〔中〕に置く」(足立喜六訳注・塩入良道補注『入唐求法巡礼行記2』平凡社・東洋文庫 442、1985年、頁12。〔 〕内は原著の補注)。同七月廿六日：「其の僧は数日の後、光を尋ねて巖前に到る。地を掘ること一丈余にして三瓶の仏舍利を得たり。青瑠璃瓶の裏に七粒の舍利あり。白瑠璃瓶の中に五粒の舍利あり。金瓶の中に三粒の舍利あり。撃え来たりて仏殿中に安置して供養す」(頁101。また頁115の補注三〇「瑠璃」条、参照)。

④妙喜遊谷山、嘗試之。置於鐵砧、擧槌擊之。砧槌俱陷、而舍利無損。豈非平昔履踐明白見道超詣所致耶！

「妙喜」は「谷山」を訪れた折、これを試してみたことがある。鉄床の上にその舍利を置き、振り上げた槌を力いっぱい打ち下ろしてみたのだ。結果は、鉄床も槌もへこみ、いっぽう舍利の方は無傷だった。どうして、これが、平素、行いが汚れなく、深く道を見ていたことの結果でないはずがあるろうか！

「妙喜」は大慧の自称。「鉄砧」は鉄敷、鉄床。「平昔」は、ひごろ。「履踐明白」、行いが汚れなく明らかであること。「見道超詣」の「超詣」は高深玄妙であること。「豈非……耶」は、どうして……でないことがあり得ようか、という強い反語。

大慧が潭州(湖南省長沙市)の「谷山」に赴いたのは、建炎4年〔1130〕、42歳の時。同じく圓悟克勤の法嗣である仏性法泰(『宋僧録』上・頁330)が同山に住していたので、それを訪ねて行ったのである。『大慧普覚禪師年譜』：「四年庚戌、師四十二歳。是の年の春、海昏〔江西省九江市〕の雲門菴に遷る。……九月、盜賊の猖獗を以って、地を湖湘〔湖南省の洞庭湖・湘江一帯〕に避け長沙に抵り、仏性泰禪師を谷山に訪う。師、之と法門の昆季なりと雖も而れど未だ之を識らず、一見するや果して符契を合す。今を商り古を確め〔古今の古則公案を検討・討論し〕、語れば必ず日を終え、坐すれば必ず旦に達す」(四年庚戌、師四十二歳。是年春遷海昏雲門菴。……九月、以盜賊猖獗、避地湖湘抵長沙、訪佛性泰禪師於谷山。師與之雖法門昆季而未之識、一見果合符契。商今確古、語必終日、坐必達旦)(石井修道「大慧普覚禪師年譜の研究(上)」、『駒澤大学佛教学部研究紀要』第37号、1979年、頁136下。注は「同(下)」『同』第40号、1982年、頁141下)。大慧がここでこのようなやり方で舍利を試みたのは、三国時代の訳経僧、康僧会の故事に倣ったものであり、『武庫』本段の記述も『高僧伝』のその表現を襲っている。

『高僧伝』 卷1 訳経上・康僧会伝

會進而言曰：「舍利威神，豈直光相而已，乃劫燒之火不能焚，金剛之杵不能碎」。權命令試之。會更誓曰：「法雲方被，蒼生仰澤，願更垂神迹，以廣示威靈」。乃置舍利於鐵砧礎上，使力者擊之，於是砧礎俱陷，舍利無損。權大歎服，即爲建塔，以始有佛寺，故號建初寺。因名其地爲佛陀里。由是江左大法遂興。(T50-325b. 湯用彤校注『高僧伝』頁16)

會〔康僧会〕進みて言いて曰く、「舍利の威神は、豈に直に光相のみならんや、乃ては劫燒の火も焚く能わず、金剛の杵も碎く能わず」。權〔孫權〕命令して之を試みしむ。會更に誓いて曰く、「法雲の方に被うや、蒼生、沢を仰ぐ。願わくは更に神迹を垂れ、以って広く威靈を示したまえ」。乃ち舍利を鉄の砧礎の上に置き、力者をして之を撃たしむ。是に於て砧も礎も俱に陥り、舍利には損する無し。權大いに歎服し、即ち爲に塔を建て、以て始めて仏寺有り、故に建初寺と号す。因りて其の地を名づけて佛陀里と爲す。是れ由り江左に大法遂に興れり。

「舍利」について『武庫』31は、無尽居士・張商英が大慧の要請に答えて書いた湛堂文準の塔銘を引いて、次のように言っている(同文は大慧の年譜の政和6年〔1116〕28歳条にも録されている。石井「大慧普覺禪師年譜の研究(上)」頁120上、および「同(下)」頁135の注を参照)。

其略曰：舍利孔老之書無聞也。先佛世尊滅度，弟子收舍利起塔供養。趙州從諗舍利多至萬粒。近世隆慶閑、百丈肅，煙氣所及皆成舍利。大抵出家人本爲生死事大。若生死到來不知下落，即不如三家村裏省事漢臨終付囑一一分明。四大色身，諸緣假合，從本以來，舍利豈有體性？若梵行精潔，白業堅固，靈明廓徹，預知報謝，不驚不怖，則依正二報毫釐不差。世間麤心於本分事上，十二時中不曾照管微細流注，生大我慢，此是業主鬼來借宅。如此而欲舍利流珠諸恨不壞，其可得乎？」(『五山版中国禪籍叢刊』第5卷、頁83上／『宗門武庫輯釋』頁403下)

其の略に曰く：舍利は孔老の書に聞ゆる無きなり。先佛世尊の滅度せるに、弟子、舍利を収めて塔を起てて供養す。趙州從諗は舍利の多きこと万粒に至る。近世、隆慶閑〔慶閑、嗣黃龍慧南、『宋僧録』下・頁910〕、百丈肅〔元肅、嗣黃龍慧南、『同』上・頁84〕、煙氣の及ぶ所、皆な舍利と成る。大抵そ出家人は本と生死事大の爲にす。若し生死到

精神の歩みというものが、はっきりと方向づけられている。(頁272)

西脇論文では慎重な表現に抑えられているが、踏み込んでいえば、禅僧に舍利に関する事蹟が多いのは、禅が自ら身をもって仏陀と同じ悟りを得ることを標榜する宗教であったことの反映であり、時代が下るほど高僧舍利に関する記述が増加するのは、禅宗が優勢になって禅僧の数が増加したことの反映だと言えるのではなからうか。

論文のこの観点と表現を借りて言えば、『正法眼蔵随聞記』の次の一段は、「受動的な仏舍利信仰」を批判しつつ、それを自らが「仏位に到らん」ことを目指す禅宗的な修行観に転換しようとした言説と看ることができであろう(『続高僧伝』からの故事については典拠未詳)。

一日示ニ云ク、『続高僧伝』の中に、ある禅師（おの）の会（あひ）に一僧あり。金像の仏と、また仏舍利とを崇め用ヒて、衆寮等にも有ツて、常に焼香礼拝し恭敬供養す。有ル時禅師の云ク、「汝（おん）が崇むる処の仏像舍利は、後には汝がために不_レ是あらん。」ト。その僧肯（うけがは）ず。師云ク、「是レ天魔波旬の付処なり。早く是レを捨テざらんや。」その僧憤然（ふんぜん）として出づれば、師、僧（しりへ）の（か）後に云ヒ懸けて云ク、「汝、箱を開いて是レを見ルべし。」(僧)、怒りながら是レを開いて見れば、果して毒蛇（わだかま）蟠つて臥せり。

是レを思フに、仏像舍利は如来の遺骨（ゆいこつ）なれば恭敬すべしといへども、また一へに是レを仰ぎて得悟すべしと思はば、還ツて邪見なり。天魔毒蛇の所領と成る因縁なり。仏説に功德あるべしと見えれば、人天の福分と成る事、生身と齊し。惣て三宝の境界、恭敬すれば罪滅し功德を得る事、悪趣の業をも消し、人天の果をも感ずる事は実なり。是レによりて仏の悟りを得たりと執するは僻見なり。仏子と云フは、仏教に順じて、直に仏位に到らんためには、ただ教に随ツて功夫（くふう）弁道すべきなり。その教に順ずる実の行と云フは、即チ今の叢林の宗とする只管打坐（しくわんたざ）なり。是レを思フべし。(長円寺本、巻2、一の(一)。水野弥穂子訳『正法眼蔵随聞記』ちくま学芸文庫、1992年、頁061)

なお、単なる偶然かも知れないが、『武庫』が荼毘後の舍利のことを特筆するのは、真浄克文(本段)とその弟子の湛堂文準(本段注④引、第31段)・淵首座(同①引、第29段)の三者についてのみである(他に木の羅漢像を燃やしたら舍利が出たという故事が第18段に見えるが、それは高僧舍利の事蹟とは別の話であろう)。舍利の事蹟を多数記録する『禅林僧宝伝』では、舍利と

特定の法系との間の限定的な関係は見出されないので、真浄の法系のみで特に舍利が重視されていたとは考えられない。圓悟の法を嗣ぐ前、大慧は湛堂に参じて強い影響を受けており、真浄－湛堂の法系を、真に悟りを得た者の系譜として強調する意識が大慧にあり、それが『武庫』に反映されているのかも知れないが、確かなことは解らない。

【参考資料1】道元「舍利相伝記」(嘉祿3年〔1227 = 南宋・宝慶3])

……しかるに、道たかく徳つもるほど、名やうやく両浙にながれ、ほまれひそかに九州におよばむとすとき、大宋国宝慶元年〔1225〕五月十八日、たちまちに微疾をうけ、おなじき廿七日たつのとき、衣裳をただしくし、身体をまさしくして、端坐して寂にいる。ここに寺門くものごとくあつまりて礼拝し、人家かすみのごとくきたりて稽首す。供養の儀式をはりて、おなじき廿九日たつのとき、闍維するに、火のいろ五色にかはる。衆これをあやしみていはく、かならず舍利現ずべし。ことばのごとく、闍維のところをみるに、白色の舍利三顆をえたり。これを寺につぐるに、寺の大衆みなこぞりてうやまひたとび、供養し恭敬す。そのち連及してひろうに、あつめて三佰陸拾余顆をえたり。ここに大宋国のうち、いづれのところにも、みなこれをきき、うやまはずといふ事なし。遠近親疎みなことごとくほめほむ。つゐに寺に碑をたてて、のちにつたゑんとしき。おほよそ我この日本国は、仏法まさしくつたはれてのち、六百歳にならむとす。しかれども、まさしくその闍維ののち舍利をとどむる事は、いまだむかしにもきかざるところ也。

……ときに嘉祿三年十月五日 門人 (印) 記
(『原文対照・現代語訳 道元禪師全集』17 法語・歌頌等、春秋社、2010年、頁110)

* 入宋中に彼の地の天童山で亡くなった師、明全(1184-1225)の舍利について、道元が上のように書いている。宋代の禅僧の伝記に見える茶毘の際の定型表現とよく符合する。また、日本に仏法が伝わって600年、舍利を生じた僧は明全が初めてだと道元は書いている。もとより師を顕彰するための誇張表現ではあろうが、日本僧がついに仏陀や大宋国の高僧たちと同じように仏法を体得した——仏法の受動的崇拜から主体的血肉化への転換を果たした——という感慨を含んだ一文であるように思われる。

【参考資料 2】 明・怒中無慍 (1309 - 86) 『山菴雜錄』 卷上

……切觀近來大方尊宿遷化，其弟子為具狀，求名公銘其塔。必書生時父母得異夢，死時火後牙齒數珠等不壞，設利無數。無此數端，不成尊宿矣。是皆不肖子，不明正理，妄立偽言，玷辱其師，可謂孝乎！傳燈一千七百善知識，有設利者十四人而已。寂音尊者僧寶傳八十一，有設利者數人而已。且吾宗所重者，惟在宗通說通，有向上爪牙，為人解粘去縛，謂之傳法度生。餘皆未事也。至若火化而間有諸根不壞，設利流珠者，蓋其平日所修純淨之驗，亦豈易得哉？余懼後來遞相仿効，造合偽言，妄美其師，而鑄之於石，使異教人讀之，反疑先詰有靈異者，亦成偽矣。遺害教門，固非小小。痛哉！（Z148 - 165a・禪宗全書 33 - 83 上）

……切に近來、大方の尊宿^{そんしゆく}の遷化^{せんげ}を觀るに、其の弟子、為に狀〔行狀〕を具え、名公に求めて其の塔に銘せしむ。必ず書すらく、生るる時、父母異夢を得、死せる時、火後に牙齒・數珠等壞せず、設利無數と。此の數端無くんば、尊宿と成らざらん。是れ皆な不肖の子、正理を明らめず、妄りに偽言を立て、其の師を玷辱す〔きざづけ、はずかしめる〕、孝と謂う可けん乎！傳燈〔『景德伝灯録』〕一千七百の善知識、設利有る者は十四人のみ。寂音尊者の僧宝伝〔覺範惠洪の『禪林僧宝伝』〕八十一、設利有る者は數人のみ。且つ吾が宗の重んずる所は、惟だ宗通と説通にのみ在り。向上の爪牙有り、人の為に粘を解き縛を去る〔悟りをも超えるような接化の手段をもち、それによって人の執われを除き去る〕、之を伝法度生と謂う。余は皆な未事なり。火化して間ま諸根の壞せず、設利の珠と流るる有るに至若^{いた}つては、蓋し其の平日修むる所の純淨^{じゆんじやう}の驗にして、亦た豈に易く得んや？余懼るらくは、後來に遞相^たぎて仿効い、偽言を造合して、妄りに其の師を美え、而して之を石に鑄む、使し異教の人之を讀まば、反って先詰〔先哲〕の靈異有る者までも疑いて、亦た偽と成さん。害を教門に遺すこと、固り小小に非ず。痛ましきかな！

*高僧舍利崇拜が形骸化し、どの僧についても、舍利産出の記録が弟子たちによって形式的に再生産されるようになっていった状況がうかがわれる。

(以下、次回)